

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE OAXACA

FACULTAD DE IDIOMAS

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA EN EL ÁREA DE ESPAÑOL

La Toma de Conciencia del Profesor Hablante Nativo: Un Proceso Metacognitivo

TESIS

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRA EN LINGÜÍSTICA APLICADA EN EL ÁREA DE ESPAÑOL

**PRESENTA:
ALBA EUGENIA VÁSQUEZ MIRANDA**

**DIRECTORA:
MA. DE LOS ÁNGELES CLEMENTE OLMOS**

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., MÉXICO, 2003

ÍNDICE

Dedicatoria	i
Agradecimientos	ii
Índice.....	iii
Índice de Tablas y Figuras	v
Índice de Apéndices	v
Resumen.....	1
Introducción	3
Capítulo 1: El Problema de Investigación	7
1.1 Planteamiento del Problema de Investigación	7
1.2 Objetivos	11
1.3 Preguntas de Investigación.....	12
1.4 Importancia de la Investigación	13
1.5 Limitaciones del Estudio.....	14
1.6 Términos Clave	15
Capítulo 2: Marco Teórico	19
2.1 Naturaleza del Conocimiento.....	19
2.1.1 Conocimiento Declarativo	20
2.1.2 Conocimiento Procedural.....	20

2.2 Naturaleza de la Enseñanza.....	20
2.2.1 Conocimiento y Habilidades.....	21
2.2.2 Actitudes y Creencias.....	23
2.2.3 Rutinas	24
2.2.4 Toma de Decisiones	25
2.2.5 Factores Sociales.....	27
2.3 Naturaleza del Aprendizaje.....	29
2.3.1 Cognición.....	30
2.3.2 Metacognición.....	31
2.3.2.1 Conocimiento Metacognitivo.....	32
2.3.2.2 Estrategia Metacognitiva.....	33
2.3.2.3 Experiencia metacognitiva.....	34
2.3.3 Auto-dirección	34
2.4 Conclusión	35
Capítulo 3: Metodología	37
3.1 Tipo de Estudio	37
3.1.1 Investigación Cualitativa.....	38
3.1.2 Etnografía.....	39
3.1.3 Estudio de Caso.....	40
3.1.4 Investigación-Acción	42
3.1.5 Integración de la Metodología en este Estudio	44
3.2 Participantes	46

3.3 Contexto.....	50
3.4 Técnicas de Recolección de Datos.....	51
3.5 Procedimiento	52
3.6 Análisis.....	53
Capítulo 4: Resultados.....	54
4.1 El proceso de Formación.....	54
4.2 La Experiencia Profesional	64
4.3 La Enseñanza del Español.....	73
Capítulo 5: Discusión	82
5.1 Competencia y actuación	82
5.2 Cognición y Metacognición	88
5.3 La reflexión	94
5.4 Toma de conciencia: Una experiencia metacognitiva.....	96
5.5 Factores sociales	100
Conclusiones	105
Bibliografía	109

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS

Tabla 3.1: Paradigmas de la investigación cuantitativa y cualitativa	34
Tabla 5.1: Variables de conocimiento metacognitivo de Gabriel (I).....	76
Tabla 5.2: Creencia y creencia de segundo orden de Gabriel.....	78
Tabla 5.3: Creencias de Gabriel sobre la instrucción del inglés y del español.....	82
Tabla 5.4: Variables de conocimiento metacognitivo de Gabriel (II)	85
Figura 5.1: La dualidad de la enseñanza según las acciones del profesor.....	69
Figura 5.2: El acceso a la competencia a través de las creencias	71
Figura 5.3: La integración de la metacognición en la competencia	73
Figura 5.4: La enseñanza como un proceso cognitivo y metacognitivo.....	74
Figura 5.5: Modelo reflexivo de Wallace (1991)	80

Figura 5.6: Modelo reflexivo dirigido a la competencia y a la actuación del profesor	80
---	----

ÍNDICE DE APÉNDICES

Apéndice 1: Guía para la entrevista preliminar sobre creencias	94
---	----

RESUMEN

Este estudio de caso muestra la toma de conciencia de un profesor de español como segunda lengua. En colaboración con la investigadora, el protagonista reflexiona sobre sus creencias, expresadas en las entrevistas realizadas en torno a su experiencia como aprendiente de lenguas, como egresado de un programa de formación docente y sobre su experiencia profesional. A partir de este proceso de reflexión, el profesor toma conciencia de su propia lengua y su enseñanza dentro del contexto de la clase de español.

Utilizando un enfoque etnográfico las situaciones se analizan desde la perspectiva de los participantes, originando a través de la investigación, un proceso metacognitivo que informa el conocimiento sobre el origen, el fundamento y el seguimiento de las acciones del profesor en el salón de clases, descubriendo nuevas perspectivas para la enseñanza del español como segunda lengua.

La autora considera al profesor como un aprendiente de la enseñanza, utilizando teorías del aprendizaje y la enseñanza para entender la actuación de los profesores en el salón de clases como un reflejo de su competencia.

ABSTRACT

This case study shows the process of awareness raising of a Spanish as a Second Language teacher. In collaboration with the researcher, the subject reflects on his beliefs expressed in the interviews concerning his experience as a language learner, as a former student teacher and about his professional experience. Using a reflective process as a starting point, he becomes aware of his own language and teaching in the context of a Spanish class.

Using an ethnographic approach, situations are analyzed from the participant's perspective, and throughout the research, a metacognitive process that informs the knowledge about the origin, foundation and monitoring of the teacher's actions in the classroom arises along with new perspectives for teaching Spanish as a Second Language.

The author considers the teacher as a teaching learner, using theories from teaching and learning interprets the teacher's performance in the classroom as a reflection of his competence.

INTRODUCCIÓN

En mayo del 2003 inicié una investigación acerca de las rutinas de instrucción utilizadas por varios profesores de español como segunda lengua (EL2)¹. Guiada por mi interés en investigar el contexto donde me desempeño profesionalmente, mi objetivo era explorar las argumentaciones de los profesores para la utilización de cada rutina en el salón de clases. La evidencia obtenida en esa investigación preliminar² me permitió determinar que la argumentación de una rutina, implicaba que el maestro poseía tal rutina, podía identificarla, decidía utilizarla y era por lo tanto, capaz de argumentarla. Pensé entonces que debía haber un largo proceso detrás del fenómeno que estaba investigando; un maestro que podía referirse a sus acciones y explicar por qué había decidido utilizar tal o cual rutina debía haber pasado por un proceso que involucraba al menos tres aspectos: la construcción de rutinas de instrucción, la toma de conciencia y la toma de decisiones. Me interesó entonces saber cómo los profesores llegaban a desarrollar estos elementos, necesarios para la interpretación y argumentación no solamente de sus rutinas de instrucción sino de cualquiera de los procesos de enseñanza.

Al conocer al profesor Gabriel Sánchez³, quien se convertiría en colaborador y protagonista del estudio que presento en esta tesis, me llamaron la atención sus creencias sobre el español, y cuán diferentes eran de las creencias de los otros profesores con quienes

¹ Utilizaré la abreviatura EL2 para referirme a la enseñanza del español como segunda lengua.

² Con el término de investigación preliminar, me refiero a la indagación que realicé entre mayo y agosto del 2003. Los resultados de esa investigación fueron presentados en el ENELL (Encuentro Nacional de Estudiantes de Lingüística y Literatura) teniendo como sede la BUAP.

³ Este es un pseudónimo para proteger el anonimato solicitado por el profesor colaborador.

había trabajado y de las que yo misma he elaborado durante tres años de experiencia. Me pareció que estas diferencias obedecían también a las disímiles experiencias previas. Mientras que Gabriel proviene de un programa universitario de formación docente y su experiencia está basada primordialmente en la enseñanza de lenguas extranjeras, la mía, como la de los otros participantes en la investigación preliminar, está basada en la práctica, y en un proceso constante de reflexión sobre nuestra primera lengua, el español.

A partir de ese momento y ya con la intención de escribir esta tesis, inicié un proceso de investigación acerca de las interpretaciones de Gabriel sobre su práctica como profesor. Finalmente, este proceso, de la manera en que lo describo en el Capítulo 1 se convirtió en este estudio sobre la toma de conciencia de la enseñanza del EL2, que busca además responder las preguntas planteadas (1.3) que se relacionan con los temas: conciencia, decisiones y rutinas.

Después de haber definido el contexto, y haber encontrado un participante que podía ayudar al esclarecimiento de las cuestiones que me interesaban, la metodología de investigación fue también un largo proceso, simultáneo a la búsqueda de respuestas. Este proceso, lo describo ampliamente en el Capítulo 3, sin embargo, es importante mencionar aquí que la inclusión de la etnografía en esta investigación tiene su origen en el proyecto de *La Etnografía del Centro de Idiomas*. El objetivo de este proyecto es representar la forma en que la comunidad del Centro de Idiomas produce y reproduce el lenguaje y la forma en que constituye y negocia sus propias culturas de aprendizaje. Esta tesis se anexa a dicho proyecto con el seguimiento que hace de un egresado del Centro de Idiomas en su experiencia profesional. Además, mi elección sobre el enfoque etnográfico está acompañada de mi convicción en el uso de las metodologías cualitativas para analizar procesos cognitivos que

acompañan a la enseñanza y el aprendizaje. Particularmente, con este enfoque el profesor se observa como un actor fundamental en los eventos del salón de clases, cuyas situaciones se analizan a través de sus interpretaciones.

Entiendo la investigación como un proceso dinámico, así, esta tesis tiene su origen en la investigación preliminar que he realizado. Igualmente, en el hecho de haber encontrado a un participante que contribuiría al esclarecimiento de los temas que me interesaban. He hecho un análisis que parte del contexto hacia la teoría. Por lo tanto, los temas contenidos en el marco teórico (Capítulo 2) aunque en su mayoría formaban parte de mi conocimiento previo, se fueron integrando al proceso de investigación después de reconocer el contexto, y de obtener resultados (Capítulo 4) considerando los temas que emergieron. Los resultados de este estudio, surgieron a partir de la relación de colaboración establecida entre el profesor y yo. En realidad, Gabriel S. no fue un sujeto de investigación sino un colaborador de la misma.

Aunque fundamentalmente sustento mis interpretaciones no sólo el análisis que el profesor y yo hicimos de los eventos que sucedieron, el marco teórico me da los elementos necesarios para considerar la enseñanza como un proceso cognitivo y social. De esta manera, el contenido del marco teórico se desprende de dos áreas principales: la teoría sobre el aprendizaje y la teoría sobre la enseñanza, y proviene de dos fuentes: de las Ciencias Cognitivas y de las Teorías Socioconstructivistas del Conocimiento.

Por otra parte, como consecuencia del enfoque etnográfico, la presentación en esta tesis no corresponde al proceso real de investigación. El contenido, a pesar de su estructura lineal y esquemática, debe ser entendido únicamente como el recuento del proceso en cada una de las categorías establecidas, no como la cronología de su desarrollo, ni como un diseño previo a la investigación. El proceso de investigación para esta tesis ha sido más bien cíclico,

yendo de la evidencia en el contexto a la teoría y viceversa, incorporando preguntas y tratando de responderlas según iban surgiendo en el curso de la investigación.

Además de dinámica, mi visión en la investigación es subjetiva, es decir, la interpretación de los resultados y la discusión teórica han sido formuladas desde mi perspectiva, por lo tanto, me abstendré de usar “Nosotros” al expresar mis opiniones, sustituyéndolo por la primera persona singular. A lo largo de la tesis, usaré el plural cada vez que me refiera a las acciones que Gabriel y yo emprendimos. Por otro lado, al hablar del conocimiento teórico, usaré un estilo más impersonal. He tratado de transcribir, en la medida de lo posible, las entrevistas tal y como fueron expresadas por Gabriel. Es importante señalar que su estilo coloquial no le hace perder credibilidad sino ganar honestidad y franqueza, recreando el clima de confianza en el que se dio el diálogo.

En resumen, el propósito en las siguientes páginas es presentar un estudio de caso que muestra a un maestro de EL2 en su proceso de toma de conciencia sobre él mismo como profesor de su propia lengua. Un fenómeno que, como lo discutiré en el Capítulo 5, lo califico como una experiencia metacognitiva. Este es un documento que es valioso en tanto, inevitablemente, cada maestro de español hablante nativo tiene que pasar por un proceso similar cuyos resultados trascienden hacia una interpretación sobre el conocimiento y las situaciones que influyen en las decisiones que se toman en el salón de clases.

CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En este primer capítulo defino el problema de investigación en torno a las interrogantes que surgieron de mi investigación preliminar y que busco explorar a través de este estudio. También, presento los objetivos de este trabajo. Es importante tener en cuenta que los objetivos, tal como las preguntas de investigación, se transforman durante el proceso de investigación etnográfica que esta tesis presenta.

Igualmente, trato de destacar la importancia de este estudio, así como sus limitaciones, aunque en realidad, esto podrá ser mejor apreciado después de considerar el alcance de los resultados conseguidos, como lo indicaré en las conclusiones (Capítulo 5).

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación

Un problema de investigación puede ser definido al inicio del proceso y el investigador puede apegarse invariablemente a él, pero, al haber asumido un enfoque etnográfico, se debe estar consciente de que en el curso de los descubrimientos el problema se modifica, las preguntas se replantean y la investigación toma su propio rumbo debido a las acciones de los participantes y a la influencia de la teoría. Desde esta perspectiva, el problema de investigación en esta tesis es el hilo conductor que le da coherencia a los resultados, pero no necesariamente los limita. Sobre esto, amplí mis argumentos en el Capítulo 3 dedicado a la metodología.

En la investigación preliminar, me enfoqué en la argumentación de las rutinas de instrucción de seis profesores de EL2. Durante las entrevistas que realicé para ese estudio,

los profesores frecuentemente generalizaban la argumentación de sus acciones, lo cual interpreté como la articulación de creencias fundamentadas en su sistema cognitivo. Aunque podían distinguirse temas en común, sus creencias variaban de tal forma que decidí que para alcanzar una verdadera comprensión de los argumentos de los profesores debía enfocarme en casos particulares. Es decir, para entender cuáles eran los procesos que antecedían a la implementación y el reconocimiento de rutinas de instrucción de una clase de EL2, era necesario obtener información de un solo estudio de caso.

Con la información que obtuve de los profesores que colaboraron en la investigación preliminar, pude decidir quién podría ser un buen participante de la siguiente etapa de mi investigación. Consideré que el profesor Gabriel Sánchez sería un participante valioso para la investigación ya que, a diferencia del resto de los profesores entrevistados, tiene una formación docente en la enseñanza de lenguas extranjeras, es profesor de otros idiomas, y posee menos experiencia en la enseñanza del español (su lengua materna). Tiene además otros antecedentes como informante que detallaré más adelante en el punto 3.2.

El profesor y yo establecimos un acuerdo de colaboración a partir de la entrevista preliminar (Apéndice 1) donde él expresó sus creencias sobre la enseñanza en general. A partir de ese punto, inicié la exploración de procedimientos en la clase de español en busca de rutinas. En ese primer acercamiento, me di cuenta de que las preguntas nos rebasaban; Gabriel no podía encontrar una argumentación para sus acciones sin relacionarlas inmediatamente con la clase de inglés. Si bien Gabriel había hecho múltiples ejercicios de reflexión acerca de su enseñanza de lenguas extranjeras, nunca antes había reflexionado formalmente sobre la enseñanza del español. Quise primero obtener un inventario de rutinas exclusivas de su instrucción de EL2, sin embargo, fue imposible para él hablar sobre las

diferencias entre los procedimientos que utiliza en esa clase y en su clase de inglés o francés. “la verdad no tengo la más remota idea” (27.ago.03; CP⁴) declaró honestamente Gabriel en esa primera ocasión. La búsqueda de la primera argumentación tenía pues que empezar en otra parte.

Ya entonces habían surgido tres temas principales en la investigación preliminar y que se hacían evidentes en la realización de una clase: 1) *la toma de conciencia*, 2) *la toma de decisiones* y 3) *la construcción de rutinas*. En las entrevistas realizadas en esa investigación, profesores con más de cinco años de experiencia en la enseñanza del EL2 argumentaban sus acciones generalizando sus procedimientos en función de un repertorio de rutinas de instrucción. Es decir, estos profesores reconocían el origen de sus decisiones en la selección de un procedimiento específico que aplicaban regularmente a una determinada situación, y demostraban así su conciencia al referirse a dichos procedimientos mediante una explicación.

Estos aspectos han sido investigados en diversos estudios dedicados a la formación docente (Clemente, 2004; Johnson, 1992; Richards y Lockhart, 1994; Sayer, 2002; Woods, 1996). Si bien estos elementos eran fácilmente reconocibles por Gabriel en su práctica como profesor de inglés, al hablar de su instrucción del español las argumentaciones se volvían vagas y terminaban en una comparación con la instrucción del inglés. Incluso, en una de nuestras primeras entrevistas reconoció que tenía más paciencia al enseñar inglés que español porque era una experiencia que él mismo había vivido como aprendiente de inglés: “Eso ya lo pasé, lo llego a comprender un poco más” (27.ago.03; CP). Comentarios como éste me

⁴ Las referencias a las entrevistas indican el día, mes, año y las iniciales CP: Comunicación Personal

hicieron reconocer que esta investigación bien podría ser: la toma de conciencia de la enseñanza del EL2 por un hablante nativo cuya formación docente fue preferentemente dirigida a la enseñanza de lenguas extranjeras.

Así, después de recibir una formación en la enseñanza de lenguas extranjeras, y a pesar de sus ejercicios constantes sobre la enseñanza de inglés y francés, Gabriel no había pasado por una experiencia de reflexión (que más adelante definiré como metacognitiva) sobre la enseñanza de su primera lengua.

Fue así que esta investigación tomó la forma de un estudio de caso acerca de la toma de conciencia del profesor sobre la enseñanza de su primera lengua: el español. A partir de la indagación de este problema, fueron emergiendo otros temas que me permiten relacionar éste con la toma de decisiones y la construcción de rutinas.

De los varios problemas que surgieron a partir del contacto con Gabriel y su contexto, el que me pareció más significativo, porque me concierne en tanto profesora de español e investigadora, fue la conciencia sobre la enseñanza de su propio idioma. Es importante hacer notar que la mayoría de los profesores que ejercen en las escuelas privadas son hablantes nativos que no recibieron una formación docente para la enseñanza del español, su primera lengua. La construcción de sus procedimientos de instrucción tiene su base en la experiencia y en una constante reflexión sobre la lengua. De hecho, este es un proceso esencial para cualquier profesor hablante nativo que permite rebasar lo que para Freeman (1989) es *transparencia de contenido*: una cuestión que desalienta la preparación formal al pensar que cualquiera que hable el idioma puede enseñarlo (p. 27).

Gabriel y yo nos comprometimos a trabajar alrededor de su práctica docente como maestro de español, observando sus clases, hablando sobre ellas, considerando

profundamente sus interpretaciones y el significado que él mismo y yo otorgamos a los eventos, en un proceso que puede ser calificado de investigación-acción, y que explicaré más adelante (Capítulo 3).

1.2 Objetivos

En el replanteamiento sobre la investigación preliminar que dio origen a esta tesis, tuve que considerar el contexto en el que estaba abordando el nuevo problema de investigación. Gabriel Sánchez es un profesor egresado de un programa universitario de formación docente, con cierta experiencia en la enseñanza de lenguas extranjeras, pero que se enfrenta a su primer ejercicio formal de la enseñanza del EL2, por lo tanto, los objetivos no podrían ser los mismos al trabajar con un profesor que enseñara únicamente español o que tuviera años de experiencia o que no hubiera recibido formación docente, como fue el caso común de los participantes en la investigación preliminar. Me encuentro entonces, delante de un profesor que no está acostumbrado a la reflexión cotidiana de su propia lengua, y a quien el proceso de aprendizaje de sus alumnos de español le parece ajeno, en cambio tiene experiencia en la enseñanza de otros idiomas y una fuerte identificación con el proceso de aprendizaje de sus alumnos de lenguas extranjeras.

Dentro de este contexto entonces, mi objetivo principal es: **describir la toma de conciencia del profesor sobre la enseñanza del EL2**. Para ello, es necesario documentar este proceso con la información proporcionada por el participante y examinar las cuestiones que surjan a partir de las entrevistas y las observaciones.

Las entrevistas a partir de la observación de clases, motivarán la reflexión de la instrucción por el propio participante. Es por eso que esta tesis tiene sus cimientos en la

relación que se establezca entre Gabriel, en su papel de profesor que verbaliza su toma de conciencia y quien es el actor principal en el proceso de toma de decisiones que es la clase, y yo misma, en mi papel de investigadora. Al trabajar juntos el profesor toma conciencia de su práctica y yo descubro el proceso subyacente. En este diálogo, profesor e investigadora construiremos interpretaciones sobre las creencias del profesor y su implicación en la toma de decisiones y la construcción de rutinas en su enseñanza del EL2. Se hace entonces necesario establecer una comunicación franca y abierta con el participante.

1.3 Preguntas de Investigación

Muchas de las preguntas de investigación, son el resultado de mi experiencia previa en la investigación preliminar. Otras surgieron durante el curso de esta investigación. Todas, giran alrededor de los temas de conciencia, decisiones y rutinas y sobre el proceso de investigación:

¿Cómo se hace el profesor consciente de sus prácticas en la enseñanza?

¿Cómo se hace el profesor consciente de su propia lengua?

¿Qué procesos intervienen en la toma de conciencia?

¿Cuál es la relación entre toma de conciencia y toma de decisiones?

¿Existen decisiones inconscientes?

¿Cómo interpreta el profesor su propia práctica?

¿Qué tan necesaria es la construcción de rutinas para la realización de la clase?

¿Cuál es mi rol como investigadora en la toma de conciencia del profesor?

1.4 Importancia de la Investigación

Las investigaciones sobre procesos de enseñanza, que tienen lugar sobre todo en el área de formación docente (Clemente, Op. cit.; Johnson, Op. cit.; Sayer, Op. cit.; Woods, Op. cit.), han permitido identificar varios procesos cognitivos que acompañan la realización de la clase. Al explorar la cognición del maestro y los eventos en el salón de clases, la investigación educativa busca entender la enseñanza a través de la explicación de su realización por parte de los mismos actores, involucrándolos como participantes de la investigación. Esta tesis, es parte de ese esfuerzo por entender los procesos que lleva a cabo el profesor en beneficio de la enseñanza en el salón de clases. Como lo han hecho las investigaciones previas, busco encontrar una explicación de los eventos en el salón de clases, su argumentación por parte del profesor como protagonista y la relación con los procesos cognitivos que le anteceden.

Algunos de los estudios llevados a cabo se han enfocado en el proceso de construcción de este sistema cognitivo sobre todo en maestros que recién inician su servicio o que se encuentran en sus primeros años de práctica docente. Johnson (Op. cit.) hace un estudio sobre las acciones y decisiones de profesores de inglés como segunda lengua antes de servicio,⁵ enfocándose en la demanda cognitiva de las decisiones y el papel liberador de las rutinas; Por su parte, Sayer (Op. cit.) estudia la forma en que las creencias y el conocimiento profesional informan la toma de decisiones de profesores antes de servicio en un contexto de inglés como lengua extranjera. En ambos estudios existe una conexión entre la formación que los profesores han recibido y el ejercicio de la profesión. Es decir, los autores investigan sobre la transición de la formación docente a la práctica. Es pertinente señalar que una de las

⁵ El término utilizado por Johnson (1992) es 'pre-service teachers', lo traduzco en esta tesis como 'profesores antes de servicio'.

motivaciones al escribir este estudio es la ausencia de investigación, en el campo de la formación docente en la Enseñanza del EL2 o como lengua extranjera, no obstante, su gran demanda en el contexto social.

Por otra parte, a pesar del creciente número de estudios sobre procesos cognitivos y toma de decisiones de maestros de lenguas, no tengo conocimiento de una investigación de este carácter enfocada al contexto de la enseñanza del EL2. Esta investigación busca entonces, sentar un antecedente en el estudio de la práctica docente del maestro de EL2.

1.5 Limitaciones del Estudio

Como ya lo he señalado, esta investigación persigue revelar el proceso de toma de conciencia del participante sobre la enseñanza del EL2. Como en otras investigaciones de esta naturaleza, el problema central reside en la accesibilidad a los procesos cognitivos. Al respecto, varios autores (Clemente, Op. cit.; Holliday, 1994; Woods, P., 1996) han reconocido la utilidad de las herramientas utilizadas por estudios socioculturales, tales como la reflexión, la auto-valoración, y las narrativas para documentar no sólo los eventos en el salón y la manera en la que ocurren, sino cómo son interpretados por los participantes. Dándole así a la investigación educativa una mayor profundidad en la explicación de los eventos a través de una perspectiva interna. Estas herramientas, se inscriben en los procesos etnográficos que buscan revelar los significados de las acciones a través de la participación de los actores en la investigación.

Por medio de la etnografía, busco revelar la práctica de Gabriel a través de la interpretación de sus acciones. Esto implica que al inicio del proyecto no se hayan fijado límites, ni para los temas que se incluirían, ni para cómo serían interpretados. Sin embargo,

existe una gran justificación para esta ausencia de restricciones: la etnografía busca aproximarse a la realidad tal y como es. La interpretación se logra a través de los significados que construyen los participantes y depende en gran medida de la capacidad del investigador, para explicar el contexto relacionándolo con la teoría para responder a las preguntas planteadas a través del análisis y la reflexión.

En el punto 3.1.3, argumento más sobre las limitaciones que se le atribuye al estudio por ser un estudio de caso, aquí solamente comento el problema de la generalización de los resultados. Es pertinente subrayar que desde el enfoque etnográfico la generalización no es un objetivo, sin embargo, las implicaciones de este estudio de caso dependen de su conexión con otros estudios sobre individuos o entidades con las mismas características (Martínez, 1991).

Por otro lado, un estudio de este tipo obliga a tener una gran participación por parte del profesor, con los consecuentes problemas logísticos, la organización de los tiempos y en cierta medida, la invasión y presión que representa el cuestionamiento regular de sus acciones, este es un obstáculo que se busca superar creando un clima de confianza para sostener conversaciones francas y abiertas.

1.6 Términos Clave

Incluyo aquí los términos relevantes en esta tesis. He tratado de limitarme a introducir definiciones y señalar sus fuentes, sin implicar mi punto de vista, el cual se revelará en las interpretaciones resultantes.

Cognición: Según Schumman (1994) la cognición es un sistema complejo relacionado con el procesamiento de información. Incluye procesos tales como: la percepción

de los estímulos, su valoración emocional, la atención que se les presta, su representación en la memoria y el uso de toda esta información en el comportamiento.

El mismo autor subraya además la afectividad y la cognición como dos partes “distinguibiles pero inseparables” de un sistema interactivo en el que ambas se compelen mutuamente, sin subordinarse una a la otra (Ibid, p. 240).

Competencia y Actuación⁶: En los principios teóricos de la Gramática Generativa, Chomsky (1964/1997) hace una distinción entre lo que el hablante de una lengua sabe implícitamente (su competencia) de lo que hace (su actuación). Dentro de esta teoría, la competencia del hablante puede expresarse idealmente como un sistema de reglas que relaciona señales con las interpretaciones semánticas de estas señales. Por otra parte, la ejecución puede proporcionar datos para la investigación de la competencia.

Conciencia: En este estudio utilizaremos esta palabra para referirnos a *awareness* y no al término *consciousness*. De acuerdo a Freeman (Op.cit., p.33) la conciencia es la capacidad de reconocer y monitorear la atención que se le presta, o se le ha prestado, a una situación, así uno puede actuar o responder de acuerdo a dicha situación.

Por su parte, Clemente (Op. cit.) resume la cualidad de *estar consciente* (be aware) específicamente en la enseñanza como: “a) to be explicitly conscious about all the different elements of the actual phenomenon of teaching/learning and b) to be able to analyze such phenomenon and react according to it.”⁷

⁶ Algunos autores han traducido el término original del inglés *performance* como: actuación, ejecución y performance. En este estudio usaré el término *actuación*.

⁷ “a) estar explícitamente consciente de todos los diferentes elementos del fenómeno real de enseñanza/aprendizaje y b) ser capaz de analizar tal fenómeno y reaccionar de acuerdo a él.”

Conocimiento declarativo y conocimiento procedural: El primero está relacionado con saber qué (*knowing that*) es decir el contenido del conocimiento. Mientras que el segundo se relaciona con el saber cómo (*knowing how*) esto es, la utilización del conocimiento para el logro de objetivos. Esta distinción ha sido elaborada para comprender la forma en la que el conocimiento teórico sobre la enseñanza se convierte en conocimiento práctico en la realización del profesor. (Johnson, 1996; Wallace, 1991; Schön, 1987)

Decisión: Este término fue definido por Kindsvatter, Wilen e Ishler en uno de los primeros estudios sobre toma de decisiones (1988; citado en Richards y Lockhart, Op. cit.) como la opción que el maestro selecciona del rango de diferentes opciones que mejor responden a un objetivo particular.

Metacognición: Se define usualmente como conocimiento, o cognición, sobre cualquier objeto cognitivo. Sin embargo, en la definición amplia de Flavell (1987) incluye cualquier cosa psicológica. Por ejemplo, si uno tiene conocimiento o cognición sobre las emociones o los motivos de uno mismo u otras personas, puede considerarse metacognitivo. Cualquier tipo de monitoreo también puede considerarse una forma de metacognición.

Reflexión: John Locke (citado en Brown, 1987) la definió como: “the notice which the mind takes of its own operations”⁸. De acuerdo a Richards y Lockhart, (1994) involucra plantearse preguntas sobre cómo y por qué las cosas son como son, qué sistema de valores representan, qué alternativas pueden estar disponibles, y cuáles son las limitaciones al hacer las cosas de una forma en oposición a hacerlas de otra.

⁸ “El reconocimiento que tiene la mente de sus propias operaciones”

Para ciertos autores la reflexión constituye la herramienta esencial del modelo reflexivo de la enseñanza planteado por varios autores para la formación docente (Bartlett, 1990; Wallace, Op. cit.; Richards y Nunan, 1990, Schön, Op. cit.). Desde esta perspectiva la reflexión promueve una conexión entre el conocimiento declarativo y el conocimiento procedural.

Rutina: En esta tesis, es un procedimiento de instrucción que con el tiempo se vuelve automático. Una decisión representa una rutina en la medida en que ha sido establecida como el mejor procedimiento para determinada situación. De acuerdo a Johnson (1992) las rutinas sirven para reducir las demandas cognitivas del maestro en el momento de la instrucción.

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

En este capítulo defino el marco teórico que sustenta la presente tesis. Cabe señalar que tal como en la metodología (Capítulo 3), incorporé las argumentaciones teóricas conforme los temas y las interrogantes emergían y se hacía necesario una interpretación fundamentada en la teoría y relacionada con el contexto. Así pues, la organización de este capítulo está guiada por la relación que los temas guardan entre sí, y no por la forma o importancia con la que los utilicé. El capítulo se divide en tres secciones principales: naturaleza del conocimiento, naturaleza de la enseñanza y naturaleza del aprendizaje, inscritas dentro de las dos amplias categorías teóricas referidas a la enseñanza y al aprendizaje.

2.1 Naturaleza del Conocimiento

Antes de definir la enseñanza y el aprendizaje, me parece necesario hablar sobre el conocimiento, que es finalmente, lo que ambos procesos comparten y que les da la característica en común de ser procesos cognitivos.

Mientras que en la Ciencia Cognitiva parece existir una discusión entre el origen del conocimiento y se habla incluso de conocimiento innato, en el proceso concreto de enseñanza-aprendizaje se distinguen generalmente dos tipos de conocimiento: el declarativo y el procedural. Esta distinción parte de la idea de que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, los maestros y los alumnos no solamente necesitan *saber* cosas, sino también necesitan *hacer* cosas.

2.1.1 Conocimiento Declarativo

El conocimiento declarativo tiende a ser estático, es un grupo de hechos concretos (*facts*) y datos almacenados como información, al cual es posible acceder de forma consciente, a diferencia del conocimiento procedural (Chamot y O'malley, 1990).

En la enseñanza, Sayer (Op. cit.) hace una distinción de la cognición del profesor en: conocimiento conceptual, procedural y perceptual. Afirma que el conocimiento conceptual es declarativo, es lo que el maestro sabe concretamente acerca de tres elementos: el lenguaje, el aprendizaje y la enseñanza.

2.1.2 Conocimiento Procedural

De acuerdo a Chamot y O'malley (Op. cit), el propósito del conocimiento procedural es activar el conocimiento declarativo e incrementarlo a través del aprendizaje. Tiende a ser automático y se activa sin conciencia excepto cuando se produce un error. Por su parte, Sayer (Op.cit) lo define en la enseñanza como las habilidades (*skills*) del profesor.

2.2 Naturaleza de la Enseñanza

La perspectiva más reciente de la enseñanza ubica al profesor como protagonista de las acciones en el salón. En las palabras de Richards y Lockhart: "Language teaching has been described in terms of what teachers do: that is, in terms of the actions and behaviours

which teachers carry out in the classroom and the effects of these on learners.” (Op. cit., p. 29)⁹.

Esta aparente simplificación del proceso entraña el origen profundo de las acciones del maestro. Más específicamente:

This view of teaching involves a cognitive, and affective and a behavioral dimension (Clark and Peterson 1986; Lynch, 1989) [...] what teachers do is a reflection of what they know and believe...teacher knowledge and “teacher thinking” provide the underlying framework or schema which guides the teacher’s classroom actions (Richards y Lockhart, Op.cit., p. 29).¹⁰

A partir de esta distinción, muchos autores han identificado elementos que influyen, determinan o intervienen en la enseñanza. A continuación, examino estos factores: conocimiento y habilidades; actitudes y creencias; rutinas y toma de decisiones que se inscriben dentro del aspecto cognitivo del profesor. Igualmente menciono factores sociales que inciden en el proceso de enseñanza/aprendizaje.

2.2.1 Conocimiento y Habilidades

En el modelo de enseñanza propuesto por Freeman (Op. cit.), la enseñanza se define como un proceso de toma de decisiones basado en las categorías de conocimiento,

⁹ “La enseñanza de lenguas ha sido descrita en término de lo que los maestros hacen: es decir, en término de las acciones y comportamientos que llevan a cabo en el salón y su efecto en los aprendientes”.

¹⁰ Esta visión de la enseñanza involucra una dimensión cognitiva, una afectiva y una conductual (Clark and Peterson 1986; Lynch 1989). Lo que los maestros hacen es el reflejo de lo que saben y creen. El conocimiento y “el pensamiento” del maestro proveen el marco o esquema subyacente que guía sus acciones en el salón.

habilidades, actitud y conciencia. Los dos primeros han sido considerados como el sistema de conocimiento del maestro y la principal fuente de sus acciones.

El conocimiento del profesor, según Freeman, se dirige hacia tres aspectos de la instrucción: la materia, los aprendientes y el contexto. En tanto las habilidades se definen como lo que el maestro puede hacer para alcanzar sus objetivos de instrucción.

Esta distinción entre conocimiento y habilidades bien podría aproximarse a la de conocimiento declarativo y conocimiento procedural. El conocimiento declarativo está relacionado con el conocimiento que puede ser verbalizado y es estático, en tanto el conocimiento procedural se refiere a las acciones emprendidas para la obtención de resultados.

Para complementar esta definición, Shulman (1981) habla sobre la forma de atributos de los participantes (profesores y alumnos) y distingue tres factores que son “determinantes potenciales de la enseñanza y el aprendizaje” (p.20): las capacidades, las acciones y los pensamientos, que se desarrollan en actividades dentro de un contexto. Las capacidades son características relativamente estables y duraderas entre las que incluye aptitud, propensión, conocimiento y carácter de los actores. Las acciones comprenden actividades, conductas y actos físicos observables. Los pensamientos, según Shulman son “los estados mentales y emocionales tácitos que preceden, acompañan y siguen las acciones observables” e incluyen las cogniciones, las metacogniciones, las emociones y los propósitos (Ibid).

Ninguno de estos tres atributos es subordinado de otros, aunque el autor observa que tanto los pensamientos como la conducta pueden convertirse en capacidades bajo la forma, por ejemplo, de conocimiento, de hábitos y/o de habilidades.

2.2.2 Actitudes y Creencias

He colocado actitudes y creencias en la misma sección porque ambos conceptos parecen tener la propiedad de influir en la enseñanza de forma individual y moldear la percepción de los profesores sobre los eventos en el salón

Además de los dos componentes que he mencionado en la sección anterior (conocimiento y habilidades), Freeman (Op. cit.) agrega un tercero: la *actitud*. Este elemento interactúa entre los comportamientos, las acciones y las percepciones. Estos elementos se orientan por una parte hacia el exterior (la clase, los aprendientes y el contexto) y por otra, hacia las dinámicas, los sentimientos y las reacciones internas e intrapersonales. Este componente es el que, de acuerdo a Freeman, hace que la enseñanza se convierta en un acto particular y único, a partir del modelo genérico que le da origen.

Por su parte, Richards y Lockhart argumentan que el maestro toma decisiones con base en el sistema de creencias que construye a lo largo del tiempo. Estos autores, definen este sistema a partir de sus fundamentos:

Belief systems are founded on the goals, values and beliefs teachers hold in relation to the content and process of teaching, and their understanding of the systems in which they work and their roles within it (Richards y Lockhart, Op. Cit., p. 30).¹¹

Profundizando en este sistema de creencias, los autores perciben varios orígenes de las creencias del profesor:

¹¹ Los sistemas de creencias se fundan en las metas, valores y creencias que tiene el maestro en relación con el contenido y el proceso de enseñanza y su comprensión de los sistemas en que trabaja y sus roles dentro de ellos.

1. Their own experiences as language learners
2. Experience of what works best
3. Established practice
4. Personality factors
5. Educationally based or research-based principles
6. Principles derived from an approach or method.¹² (Ibid, p.30-31)

2.2.3 Rutinas

En su estudio, Johnson (Op. cit.) dejó establecido que un maestro con experiencia posee un repertorio de rutinas de instrucción inconscientes, que le permiten dar respuestas automatizadas a las situaciones del salón. Desde mi punto de vista, las rutinas pueden tener o no un efecto negativo en la práctica del maestro. Enfocándose en su efecto positivo, Shavelson y Stern (1981; citado en Richards, Op. cit.) introducen la metáfora de *rutinas* para describir cómo los maestros logran manejar momento a momento muchos de los procesos de la enseñanza: “Teachers monitor instruction by looking for cues that the students are following the lesson satisfactorily. They teach using well-established routines”¹³. La ventaja de estas rutinas ha sido comentada por Berliner, por “the enormously important role placed by mental scripts and behavioral routines in the performance of expert teachers”¹⁴ (1987, Loc. cit.).

¹² 1) Su propia experiencia como aprendientes de lenguas; 2) Experiencia de lo que funciona mejor; 3) Práctica establecida [por las instituciones]; 4) Factores de personalidad; 5) Principios basados en la formación o investigación y 6) Principios derivados de un enfoque o método.

¹³ Los maestros monitorean su instrucción buscando pistas de que los estudiantes están siguiendo la lección satisfactoriamente. Enseñan utilizando rutinas bien establecidas.

¹⁴ El enormemente importante rol que juegan los scripts mentales y las rutinas de comportamiento en la actuación de maestros expertos.

Desde este mismo punto de vista, las rutinas se han considerado rutinas de instrucción inconscientes que el maestro ha construido a través del tiempo y cuya función principal es reducir “las demandas cognitivas del maestro” (Johnson Op. cit., p.508) ya que disminuyen la atención que el profesor presta a todas las decisiones conscientes que debe tomar durante el curso de una lección.

Sin embargo, por otra parte, con la ejecución de rutinas se corre el riesgo de reducir la atención prestada a las situaciones concretas del aula, aunque la toma de conciencia y la reflexión ayudan a mantener presentes todos los factores que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje y pueden ayudar a los profesores a tomar mejores decisiones, informadas, reflexionadas y conscientes sobre lo que sucede.

Así pues, la rutinización de los eventos tiene dos funciones: 1) Como un auxiliar del maestro al reducir [su] demanda cognitiva (Johnson, Op. cit) y 2) Como una garantía para la seguridad social en la realización del evento social que es la clase (Prabhu, 1992).

2.2.4 Toma de Decisiones

La enseñanza entonces se compone por un lado de acciones y eventos y por el otro, de pensamientos detrás de las acciones. Además, según Shavelson (1973, citado en Richards y Lockhart, Op. cit.) cualquier acto de enseñanza es el resultado de una decisión, ya sea consciente o inconsciente. De ahí que Richards y Lockhart (Op. cit.) en su propia definición de enseñanza, la consideren esencialmente como un proceso de acciones en contexto, resultado de un proceso de pensamiento esencial enfocado a la toma de decisiones.

Al respecto, distinguen tres tipos de decisiones, de acuerdo al momento de su realización: 1) Decisiones sobre la planeación (*planning decisions*) tomadas antes de enseñar

la lección, durante la etapa de planeación. 2) Decisiones interactivas (*interactive decisions*) tomadas durante la clase, sobre los aspectos de la lección que no han sido previstos y 3) Decisiones sobre la evaluación (*evaluation decisions*) mediante las cuales el profesor decide sobre la efectividad de la lección y el seguimiento que debe dársele. Además, esas decisiones que el maestro toma están fundamentadas en su sistema de creencias (ver 2.2.2).

Es importante hacer notar que mientras Richards y Lockhart contemplan la posibilidad de decisiones interactivas, para Woods, las decisiones llevadas a cabo en el salón de clases, se originan de la planeación previa. En su modelo de enseñanza, lo define así:

The central core of such a model is what we observe in the classroom: decisions being carried out as classroom actions and events. By projecting forward to planned future lessons, we can focus on the planning processes by which future events and actions are chosen and organized. By projecting backward from the classroom events to previous lessons, courses and other relevant experiences in the life of the teacher, we can focus on the interpretive processes, including background knowledge, assumptions and beliefs, by which these classroom events and actions are understood and evaluated.¹⁵ (1996, p.49)

Debido a la trascendencia que tiene en la realización de la clase, la toma de decisiones es una competencia esencial de la enseñanza (Richards y Lockhart, Op. cit.). Desde esta perspectiva, podría decirse que la habilidad de tomar decisiones es una característica de la

¹⁵ El elemento esencial es la toma de decisiones llevada a cabo en el salón como acciones y eventos. Proyectando hacia futuras acciones planeadas, pueden observarse los procesos de planeación mediante los cuales los futuros eventos y acciones son escogidos y organizados, mientras que hacia atrás puede referirse a los procesos interpretativos, incluyendo el conocimiento de fondo, suposiciones y creencias con los cuales el maestro entiende y evalúa los eventos en la clase.

enseñanza efectiva, donde las decisiones dependen de la propiedad de las respuestas a la situación que se presenta. Sayer (Op. cit.) reconoce esta habilidad así:

What distinguishes effective instruction from teaching that is less successful is the extent to which the teacher is able to quickly evaluate the situation and access knowledge and based on this, settle on the most appropriate response. (p. 5)¹⁶

Así pues, la enseñanza puede ser caracterizada como un proceso de toma de decisiones. Algunas veces los maestros están conscientes de sus decisiones y otras veces las toman automáticamente. Esta distinción ha llevado a considerar que además de la facultad de tomar decisiones, los profesores cuentan con un repertorio de estrategias de enseñanza y materiales que son potencialmente útiles en una situación particular (Borko, et al., 1979, citado en Woods, 1996), y sobre los cuales se ejerce directamente la toma de decisiones. Este repertorio de estrategias, parece coincidir con lo que otros autores han denominado rutinas. (ver 2.2.3)

2.2.5 Factores Sociales

Dejando de un lado la toma de decisiones, pero retomando otro de los elementos esenciales que intervienen en la conceptualización de la enseñanza, Prabhu (1992) expone la naturaleza de la clase, desde un punto de vista más social. Este punto de vista refleja adecuadamente algunos de los componentes de la enseñanza, pero sobre todo muestra como algunos de esos elementos son susceptibles de mayor o menor control de parte del profesor.

¹⁶ Lo que distingue a la instrucción efectiva de la enseñanza que es menos exitosa es la magnitud con la que el profesor es capaz de evaluar rápidamente la situación y acceder al conocimiento y basado en esto, decidir la respuesta más apropiada.

Prabhu muestra que una clase es al menos cuatro tipos de eventos: una unidad curricular, la implementación de un método, un evento social y una arena de interacción humana. De éstas, las dos primeras tienen relación con la sistematización del proceso del aprendiz, donde el currículum funciona como una guía del desarrollo real del aprendiz y ayudan a reducir la preocupación del maestro sobre el punto en que se encuentran los alumnos. Por otro lado, la implementación de un método presupone que la teoría que informa tal método es válida. “Es lo que guía al maestro a decidir qué actividades deben desarrollarse y en qué orden en el curso de una lección” (Op. cit., p. 227).

Al señalar los otros dos componentes: la lección como un evento social y como una arena de interacción humana, Prabhu observa que debe haber una cierta rutinización de los eventos que acontecen en la clase. Esta rutinización brinda seguridad a los participantes con roles y relaciones “establecidos por la tradición y con un aspecto ritualístico de las acciones realizadas” (Ibid., 228). Además, en esta dinámica están involucrados los grupos de individuos “con una variedad de personalidades, motivaciones, auto imágenes, miedos y aspiraciones, niveles de tolerancia y grados de madurez” (Ibid., 229) y son estas variaciones las que permiten crear diferentes percepciones tanto en alumnos como en profesores.

En relación con el tema de la interacción Bartlett señala que “la enseñanza es esencialmente un proceso de interacción entre un grupo de personas aprendiendo en un escenario social generalmente descrito como el salón” (Op. cit., p. 204)

Así mismo señala que: “Las acciones del maestro están influenciadas por intenciones en el escenario social y por las creencias y cadenas de razonamiento que suceden antes y después de acontecida la acción.” (Ibid)

Observamos entonces que entre los componentes de la enseñanza deben también ser considerados la interacción y la realización de la clase como un evento social, en el que participan maestros y alumnos con sus respectivas cualidades de agentes cognitivos y sociales.

2.3 Naturaleza del Aprendizaje

En esta sección quiero hacer una distinción entre dos tipos de aprendizaje señalados por Schumann: el aprendizaje canalizado y el aprendizaje sostenido y profundo.

There are kinds of learning in which people show very little individual variation (e.g., learning to see or walk; acquiring the core grammar of one's native language in a monolingual setting). This [...] has been referred to as *canalized* (Brauth, Hall, & Dooling, 1991; Waddington, 1975) and may be relatively unaffected by stimulus appraisal, emotion, and motivation. However, there is another kind of learning, called *sustained deep learning* (Schummann, 1992), in which people show a great deal of individual variation and which is extensively modulated by affect. This type of learning is referred to as sustained because it takes an extensive period of time to achieve (often several years), and it is called deep because when it is complete the learner is considered proficient, or an expert. (Schummann, Op. cit., p. 238)¹⁷

¹⁷ Hay tipos de aprendizaje en los que las personas muestran una variación individual muy pequeña (e.g., aprender a ver o caminar; adquirir la gramática central de su lengua nativa en un escenario monolingüe). Éste ha sido referido como *canalizado* [...] y puede ser relativamente inafectado por la apreciación de estímulos, la emoción y la motivación. Sin embargo, hay otro tipo de aprendizaje, llamado *aprendizaje sostenido y profundo* [...] en el que las personas muestran una gran cantidad de variación individual y que se modula ampliamente por el afecto. Este tipo de aprendizaje es referido como sostenido, porque requiere un gran periodo de tiempo para lograrse (frecuentemente varios años) y se llama profundo porque cuando está completo el aprendiente es considerado proficiente o experto.

Mientras que aquí solamente presento la definición, esta será trascendente en el capítulo de discusión al analizar la naturaleza del aprendizaje del profesor.

Por otra parte, la teoría metacognitiva, desarrollada durante la década de los 70's a partir de las investigaciones de Flavell (1979) sobre 'metamemoria', se enfoca principalmente en la descripción del desarrollo de las habilidades cognitivas y metacognitivas, inscritas en el campo de la psicología del desarrollo. Dichas investigaciones han establecido que en el niño las habilidades metacognitivas se desarrollan posteriormente.¹⁸ En años más recientes, el interés ha recaído en la aplicación de la teoría metacognitiva para el desarrollo de habilidades para el aprendizaje de lenguas. Mi intención al presentar los conceptos de metacognición es valorar su utilidad en el desarrollo de las habilidades cognitivas del profesor.

2.3.1 Cognición

Los primeros intentos por definir qué es la cognición se derivan de los estudios de procesamiento de información de los años 70's, que la definen como "el procesamiento de información en la cabeza" que permite "mostrar un comportamiento inteligente". Esta conceptualización se basa en la forma en que una computadora funciona: descifrando información codificada dentro de un formato simbólico sobre el que se aplican reglas de operación. (Bechtel y Graham, 1998, p. 91)

¹⁸ Young children are quite limited in their knowledge and cognition about cognitive phenomena, or in their *metacognition*, and do relatively little monitoring of their own memory, comprehension, and other cognitive enterprises. (Flavell, 1979, p.906)

Naturalmente, surgen múltiples dificultades al utilizar teorías sobre procesamiento de información para explicar la cognición humana. Sin embargo, más recientemente la intención ha sido explorar la cognición desde el punto de vista social:

Social cognition refers to a discipline in which researchers seek to understand social phenomena in terms of models which emphasize the role of cognitive processes (e.g., attention, encoding, cognitive organization, storage, memory) in mediating social thought and action. (Lambert & Chasteen, 1998, p. 306)¹⁹

Mi perspectiva en este estudio de la enseñanza como proceso cognitivo también tiene una tendencia más social. Desde este punto de vista, en una forma muy amplia, cognición “es una forma en la que una persona conoce el mundo: la relación epistémica de una persona con el mundo” (Langford, 1986, p.12) De tal manera, por sistema cognitivo deben entenderse todos los factores cognitivos, afectivos, de actitud, etc., que le permiten a una persona situarse en el contexto que le rodea. Específicamente le permiten al profesor percibir, interpretar y evaluar los acontecimientos en el salón de clases.

2.3.2 Metacognición

Según Brown (1987) el término metacognición sugiere el conocimiento y el control del propio sistema cognitivo. Es decir, la metacognición permite conocer y controlar la cognición. Estos dos aspectos son los que han desencadenado, desde los 70's, las diversas investigaciones de la teoría metacognitiva que empezaron con Flavell (1979) y sus primeros

¹⁹ La *cognición social* se refiere a una disciplina en la que los investigadores buscan entender los fenómenos sociales mediante modelos que enfatizan el rol de los procesos cognitivos (atención, codificación, organización cognitiva, almacenamiento, memoria) en la mediación del pensamiento social y la acción.

planteamientos sobre cuestiones relacionadas con la metacognición. De la misma manera que la idea de cognición incluye la afectividad, Flavell define que la metacognición:

[...] is usually defined as knowledge and cognition about [...] anything cognitive.

For instance, if one has knowledge and cognition about one's own or someone else's emotions or motives, it could be considered metacognitive (1987, p. 21).²⁰

Flavell hizo una taxonomía preliminar (1979, 1987) de esta nueva área de estudio, señalando dos términos clave: conocimiento metacognitivo y experiencia metacognitiva.

2.3.2.1 Conocimiento Metacognitivo

Según Kellogs (1994, citado en Kasper, 1997) el conocimiento metacognitivo, es lo que una persona sabe sobre sí mismo en relación con las actividades cognitivas.

De acuerdo a Flavell (1987), el conocimiento metacognitivo consiste principalmente de conocimiento o creencias sobre factores o variables que interactúan en formas que afectan el curso y el resultado de proyectos cognitivos. Él mismo se refirió a este conocimiento dividiéndolo en tres categorías: variables de persona, variables de tarea y variables de estrategia.

La categoría de las variables de persona, se refiere al tipo de conocimiento adquirido y las creencias relacionadas con los seres humanos como organismos cognitivos (afectivos, motivacionales y perceptuales). En la categoría de las variables de tarea, los individuos aprenden algo acerca de la naturaleza de la información que los rodea y las restricciones

²⁰ Es definida como conocimiento y cognición acerca de cualquier cosa cognitiva. Por ejemplo, si uno tiene conocimiento y cognición sobre las emociones o motivos propios o de otras personas, pueden ser considerado conocimiento metacognitivo.

sobre su manejo. La categoría de las variables de estrategia, incluye estrategias cognitivas y procedimientos para alcanzar diversos objetivos.

Con base en estas definiciones Devin caracterizó a un buen aprendiente como “one who has ample metacognitive knowledge about the self as learner, about the nature of cognitive task at hand, and appropriate strategies for achieving cognitive goals”. (1993, citado en Kasper, Op. cit.).²¹

2.3.2.2 Estrategia Metacognitiva

Este concepto no debe confundirse con la *variable de estrategia* definida por Flavell y que forma parte del conocimiento metacognitivo, (que consiste solamente de la información que da una persona sobre la realización de una estrategia y no su realización en sí). En cambio, la estrategia metacognitiva es una parte de la metacognición que se refiere al comportamiento para alcanzar metas cognitivas.

La estrategia metacognitiva se relaciona con el control de los proceso cognitivos. Vale la pena introducir aquí el concepto de ‘executive control’ tomado de las investigaciones cognitivas de procesamiento de información y que menciona una serie de habilidades de los individuos, para lograr las siguientes metas cognitivas:

1. Predecir las limitaciones de sus capacidades
2. Estar consciente del repertorio de sus rutinas y de su utilidad
3. Identificar y caracterizar el problema presente
4. Planear y prever estrategias apropiadas para solucionar problemas

²¹ Uno que tiene un amplio conocimiento metacognitivo acerca de él mismo como aprendiente, acerca de la naturaleza de la tarea cognitiva inmediata, y apropiadas estrategias para lograr metas cognitivas.

5. Monitorear y supervisar la efectividad de las rutinas que utiliza
6. Evaluar dinámicamente estas actividades y determinarlas oportunamente

(Brown, 1987, p.79).

2.3.2.3 Experiencia metacognitiva

De acuerdo a Flavell (1979), las experiencias metacognitivas se pueden describir como ítems de conocimiento metacognitivo que han entrado en la conciencia. Igualmente, este autor define la experiencia cognitiva como experiencias conscientes que son cognitivas y afectivas.

En este sentido, una experiencia metacognitiva puede referirse a la conciencia que se obtiene sobre cualquiera de las variables del conocimiento metacognitivo (persona, tarea o estrategia) que señala Flavell (Ibid.).

2.3.3 Auto-dirección

Todavía hablando sobre la metacognición, Wenden (1991) menciona tres tipos de estrategias de auto-dirección: planeación, monitoreo y evaluación. Si bien estas guardan una relación con las estrategias metacognitivas (2.3.2.2) el enfoque que se le da dentro del modelo de aprendizaje autónomo se refiere a la autorregulación del aprendizaje.

Dentro de esta área, Clemente (2002) realizó un estudio para ayudar a los estudiantes a tomar mejores decisiones en cuanto a su aprendizaje, trabajando en un contexto autónomo, a partir del conocimiento de sí mismos como aprendientes, los estudiantes tendrían mejores posibilidades de plantearse objetivos de aprendizaje. Este objetivo desembocó en un plan para que los alumnos se concentraran en su propia metacognición.

El resultado de este proceso fue una experiencia metacognitiva que Clemente definió en términos de toma de conciencia, concluyendo en la relación que se establece entre la conciencia y el conocimiento metacognitivo: “Awareness in learning means being aware of metacognitive knowledge” (Op. cit, p. 158).²²

2.4 Conclusión

En este capítulo he presentado conceptos teóricos sobre el conocimiento, el aprendizaje y la enseñanza, que se derivan de la teoría cognitiva, y de investigaciones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sobre el conocimiento hice una distinción entre el conocimiento declarativo y el conocimiento procedural. Sobre la enseñanza, mencioné los componentes de conocimiento, habilidades, actitudes, creencias, rutinas y toma de decisiones. Los cuatro primeros corresponden a los componentes de la cognición del profesor, mientras que los otros dos se relacionan más con las descripciones de la enseñanza en su realización. Mencioné, además, factores sociales que se relacionan con el proceso de enseñanza/aprendizaje, observándolo como un evento social. Sobre la naturaleza del aprendizaje señalé la diferencia entre el aprendizaje canalizado y el aprendizaje sostenido y profundo. Hice además una distinción entre cognición y metacognición. Como conceptos fundamentales de la teoría metacognitiva, describí el conocimiento metacognitivo, la estrategia metacognitiva y la experiencia metacognitiva. Finalmente, presenté un ejemplo de la investigación de factores metacognitivos en un contexto de auto-dirección del aprendizaje.

²² La conciencia en el aprendizaje significa estar consciente del conocimiento metacognitivo

Todos estos elementos que he mencionado serán relevantes en la discusión que haré en el Capítulo 5, basándome en los resultados que presentaré en el Capítulo 4.

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA

En este capítulo doy una explicación detallada sobre los recursos metodológicos que utilicé a lo largo de esta investigación. Mi intención no es adscribir esta tesis a una corriente de investigación, sino presentar el panorama fundamental en la consecución de los resultados obtenidos. Los lectores deben por lo tanto considerar que este capítulo ha sido escrito a posteriori y constituye por ello el recuento del manejo de investigación de este estudio y no el diseño previo.

3.1 Tipo de Estudio

Ya desde la investigación preliminar tuve presente la necesidad de una metodología que me permitiera explorar los temas que me interesaban: conciencia, decisiones y rutinas del profesor de EL2. Igualmente, buscaba abordarlos desde una perspectiva integral que considerara los aspectos individuales de cada uno de los profesores y que, lejos de responder a las preguntas *cuánto* o *qué tanto*, respondieran al *cómo* y el *porqué* de los eventos en el salón de clases. En las siguientes secciones explicaré por qué esta tesis es un estudio de caso, cómo devino en una investigación-acción etnográfica, por qué se ubica dentro del paradigma de investigación cualitativa y por qué responde a propósitos constructivistas del conocimiento.

En un principio estaré hablando de diversos conceptos sin subordinarlos unos a otros y posteriormente en el punto 3.1.5 los integraré en la descripción de este estudio, asignándole

a cada uno una función, en la forma en que se fueron integrando paulatinamente a los objetivos de investigación.

3.1.1 Investigación Cualitativa

La investigación cualitativa es esencialmente interpretativa. En oposición al paradigma de la investigación cuantitativa no está interesada en medir los fenómenos, sino en explicarlos. Esto implica que el conocimiento que genera es relativo, que siempre está cargado de subjetividad en el sentido que expone la comprensión de los fenómenos desde la perspectiva única de los participantes.

Para dar una mejor idea de mis propias intenciones en la investigación y a propósito de la justificación de esta metodología, incluyo aquí las creencias fundamentalmente opuestas señaladas por Holliday (2002) entre la investigación cuantitativa y la cualitativa:

Investigación cuantitativa	Investigación cualitativa
Certeza sobre lo que es importante buscar	Certeza de que lo que es importante buscar emergerá
Confianza en los instrumentos de investigación establecidos	Confianza en la habilidad de concebir procedimientos que se ajusten a la situación y a la naturaleza de la gente involucrada, conforme ambos se revelan
La realidad no es tan problemática si los instrumentos son adecuados; y es posible obtener resultados concluyentes	La realidad contiene misterios a los que el investigador debe rendirse, y no puede hacer nada más que interpretar

Investigación cuantitativa	Investigación cualitativa
----------------------------	---------------------------

Tabla 3.1 Paradigmas de la investigación cuantitativa y cualitativa

En cuanto a la elección del tema en la investigación cualitativa, la identificación de un tema digno de investigación se da mediante la exploración del fenómeno, antes de establecer categorías o instrumentos de investigación. Al reconocer un factor generador de conocimiento, el investigador puede entonces buscar el enfoque que le dará al estudio y los medios que el proyecto requiere.

3.1.2 Etnografía

Algunos autores, como Holliday (Op. cit) y Creswell (2003) categorizan la etnografía, como una estrategia de investigación de los enfoques cualitativos. Otros, como Chaudron (1988) y Woods, P. (1996) ven en la etnografía un enfoque de investigación en sí misma.

Siguiendo los mismos principios de la investigación cualitativa, el proceso etnográfico, según LeCompte y Schensul (1999, citado en Creswell, Op. cit) es flexible y evoluciona contextualmente respondiendo a las realidades encontradas en la situación que se investiga. Además, la etnografía hace énfasis en la integración de los participantes en el proceso de investigación y en la influencia determinante del contexto.

Desde hace algunas décadas, varios investigadores eligieron la etnografía para estudiar los salones de clase (Erickson, 1981; Green y Wallat, 1981; Wilson, 1977, citados en Allwright y Bailey, 1991). Recientemente la etnografía ha aumentado su popularidad en investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje (Clemente y Higgins 2004; Sayer, Op.

cit.; Woods Op. cit.). Ya desde 1991, Allwright y Bailey señalaban que la etnografía está alcanzando más resultados sobre las explicaciones en el salón de clases que los estudios de proceso-producto de los años anteriores que se empeñaban en relacionar los procesos llevados a cabo en el salón con los resultados del aprendizaje. Así, la investigación en el área de la lingüística aplicada parece haber encontrado un aliado en el estudio de procesos de enseñanza-aprendizaje, obteniendo información detallada de los mismos participantes, lo que ha hecho posible el acceso a los procesos cognitivos involucrados.

Este enfoque ha permitido a los investigadores darse la oportunidad de estar abiertos al contexto que estudian, y a interpretaciones proporcionadas por los participantes, sin tener un esquema predeterminado de búsqueda de confirmaciones. Como afirma Woods (Op. cit.), este enfoque está interesado principalmente en el punto de vista de los participantes y en la construcción de sus significados.

Por otra parte, Woods, P. (Op. cit.) describe la etnografía como un proceso *bottom-up*, es decir, al hacer su indagación, el investigador “primero localiza casos empíricos, atiende a los criterios por los que es seleccionado y después emplea un rango de teorías para hacer un retrato y explicarlo” (p.11). Señala además que la etnografía ofrece a los profesores la posibilidad de acceder a la investigación e incluso controlarla y obtener resultados que consideren valiosos y prácticos en su enseñanza.

3.1.3 Estudio de Caso

Un estudio de caso, afirma Wallace (1998, p. 161), se concentra en lo que es único (un estudiante, un evento, un grupo en particular, etc.). El investigador, sin embargo, puede decidir si el individuo que se estudia es o no un miembro típico del grupo o población. Ésta,

desde luego será una apreciación subjetiva. Me referiré más a esta cuestión en la sección 3.2 designada a los participantes.

Como lo señalan Brown y Rodgers (2002) los estudios de caso frecuentemente involucran el seguimiento del desarrollo de la competencia lingüística de un individuo. De tal forma que comprenden un estudio intensivo de los antecedentes, el estatus actual y las interacciones ambientales de una unidad social (individuo, grupo, institución, comunidad). Por otro lado, como un estudio del desarrollo, dan cuenta de los patrones y secuencias del crecimiento y cambio en función del tiempo. De ahí que el carácter longitudinal sea una condición en los estudios de caso, así como la profundidad con la que deben ser estudiados:

The case(s) are bounded by time and activity, and researchers collect detailed information using a variety of data collection procedures over a sustained period of time (Stake, 1995 citado en Creswell, Op. cit., p.15).²³

Por otra parte, Hammersley y Atkinson (1995, citado en Holliday, 2002) llaman la atención sobre el contexto en que los casos son estudiados y afirman que se trata de casos como fenómenos específicos dentro o a través de un escenario social.

En cuanto a los objetivos de un estudio de caso, Wallace (1998, p. 164) distingue cuatro propósitos del estudio de caso en la investigación:

1. Solucionar un problema
2. Aplicar teorías a la práctica
3. Generar hipótesis y

²³ El (los) caso(s) están rodeados por tiempo y actividad, y los investigadores recolectan información detallada usando una variedad de procedimientos de recolección de datos en un periodo prolongado de tiempo.

4. Proveer ilustraciones.

El mismo autor niega que los estudios de caso sean generalizables, aunque refiere que, por sí mismos, los estudios de este tipo pueden ser usados para sustentar una teoría. Al respecto, Martínez (Op. cit., p.42) apunta que la generalización es posible porque “lo general sólo se da en lo particular”. De la misma manera, este autor valora la información obtenida de un sólo individuo, asegurando que, por sí mismo, un individuo posee las características esenciales de un grupo: “la parte contiene el todo” (Ibid). También, en relación al problema de la generalización, Best y Kahn (1989, citado en Brown y Rodgers, Op. cit, p. 45) afirman que un caso no es sólo sobre de una persona sino sobre un “tipo” de persona. Por otro lado, los estudios de caso pueden adoptar cualquier metodología. De acuerdo a Stake (1994, citado en Holliday Op. cit) se definen por un interés en la naturaleza de casos individuales y no por los métodos de indagación.

3.1.4 Investigación-Acción

La investigación-acción (I-A) considera como campo fundamental “las situaciones problemáticas inmediatas” (Rapoport, citado en Hopkins, 1993). En ellas, el investigador implementa una acción para conseguir soluciones. Además, de acuerdo a Stephen Kemmis (1983, Loc. cit.), es una forma de indagación auto-reflexiva, acometida por los participantes en una situación social. De ahí que principalmente se haya destinado al desarrollo profesional. Wallace (1998) por ejemplo, considera que la función de la investigación-acción es facilitar el ciclo reflexivo del profesor y proveer un método efectivo para mejorar la acción profesional.

No obstante, el fin último de la I-A es el mejoramiento profesional, el cual se alcanza a través de la comprensión de la práctica en el contexto donde se lleva a cabo. Según Kemmis y Mc Taggart (1982, citado en Nunan, 1992), el factor esencial del método de la investigación-acción es que provee una unión entre la teoría y la práctica en el salón de clases. En otras palabras, la investigación-acción, pone ideas en acción con el fin de incrementar el conocimiento sobre un aspecto de la enseñanza o el aprendizaje.

Desde el punto de vista de autores como Nunan, Holliday, Wallace, Woods la investigación debe estar en manos de los profesores. De esta forma, argumentan que la I-A es el camino que los mismos profesores deben tomar en la indagación de las cuestiones relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje. Si otros participantes se involucran en el proceso, debe ser en colaboración con los profesores. Sobre el mismo aspecto de la colaboración, otros autores (Cohen y Marion, 1985; Kemmis y Mc Taggart 1998; citados en Nunan, Op. cit.) señalan la investigación-acción se caracteriza por ser colaborativa.

Finalmente, Holliday (1994) afirma que la investigación-acción debe ser etnográfica, para cumplir con la función de indagar dentro de las fuerzas sociales que influyen el comportamiento del alumno y del profesor: “Learning about the classroom has two essential parts. A doing part which is action research, and the employment of a research method which is ethnography” (p. 162).²⁴

²⁴ “El conocimiento sobre el salón de clases tiene dos partes esenciales. Una parte activa que es la investigación-acción y el empleo de un método de investigación que es la etnografía”

3.1.5 Integración de la Metodología en este Estudio

Durante la realización de este estudio de caso y a partir de la investigación preliminar, la elección de la metodología se dio en función de la selección del tema, de los participantes y de las preguntas de investigación.

A partir de la investigación preliminar, llegué a la conclusión de que para poder tener un mejor acercamiento a los temas que me ocupaban (conciencia, decisiones y rutinas) debería acercarme a casos particulares. Al establecer contacto con Gabriel en búsqueda de un tema a investigar, reconocí la necesidad de dejar que el proceso se transformara, hasta llegar a convertirse en la investigación de la toma de conciencia de la enseñanza del EL2.

De esa manera, en este estudio de caso exploré el desarrollo de un profesor mediante la información obtenida acerca de diferentes momentos de su experiencia como aprendiente y profesor, y concretamente, a través del seguimiento de su práctica actual como profesor de español en una escuela privada.

Como consecuencia del objetivo planteado, nos encontramos muy pronto en un ejercicio de investigación-acción donde yo no sólo era observadora sino participante y colaboradora de la reflexión de Gabriel sobre su propia enseñanza.

De haberme convencido a mí misma de que la integridad de un diseño de investigación era más valiosa que la información que emergía, no habría obtenido estos resultados. Con esto quiero decir que el resultado está profundamente conectado con el proceso de investigación. Más aún, los medios utilizados de la etnografía me permitieron acercarme al verdadero valor de la investigación en la enseñanza: sus participantes. De acuerdo a Richards y Lockhart (Op. cit.) esta es la forma en que debe estudiarse la enseñanza,

bajo sus propios términos, construyendo una perspectiva interna o *bottom-up* que parte de situaciones reales hacia la teoría.

Por otra parte, Creswell (Op. cit.) afirma que cada investigación está precedida o inicia con una convicción filosófica sobre el conocimiento y la forma de descubrirlo durante la investigación. Esto es un paradigma de investigación. El mismo autor señala los resultados de diversos trabajos de investigación, realizados dentro del paradigma del conocimiento socialmente construido o constructivismo, describiéndolos de esta manera:

Assumptions identified in these works hold that individuals seek understanding of the world in which they live and work. They develop subjective meanings of their experiences —meanings directed toward certain objects or things. These meanings are varied and multiple, leading the researcher to look for the complexity of views rather than narrowing meanings into a few categories or ideas. The goal of the research, then, is to rely as much as possible on the participants' views of the situation being studied (p. 8).²⁵

De acuerdo a todo lo anterior, la metodología de esta investigación se compone de un paradigma apegado al constructivismo, un enfoque cualitativo-etnográfico y las estrategias de investigación que son la investigación-acción y el estudio de caso.

²⁵ Las suposiciones identificadas en trabajos de este tipo sostienen que los individuos buscan una comprensión del mundo en el que viven y trabajan. Desarrollan significados subjetivos de sus experiencias — significados dirigidos hacia ciertos objetos o cosas. Estos significados son variados y múltiples, conduciendo al investigador a buscar la complejidad de la visión en lugar de angostar los significados en pocas categorías o ideas. El objetivo de la investigación, entonces, es confiar tanto como sea posible en las visiones de los participantes de las situaciones estudiadas.

3.2 Participantes

Al presentar la metodología en la sección anterior, he establecido la necesidad de colaboración entre investigadora y profesor. Esta colaboración se da en dos sentidos. Primero, se trata de descubrir el proceso de la toma de conciencia de Gabriel y de acuerdo al enfoque etnográfico, la interpretación y por lo tanto los resultados obtenidos, tienen su origen en los significados que los participantes otorguen a los sucesos. Segundo, en el proceso de investigación-acción soy colaboradora de la reflexión de Gabriel.

La forma de colaboración dentro del ciclo reflexivo puede explicarse como una *intervención* de mi parte. Entiendo este concepto a partir de la explicación de Freeman (1990) de la formación docente sobre la forma de colaboración entre un maestro-educador y un maestro-aprendiente.

By *intervention* I refer to the way in which the teacher educator expresses specific *perceptions* and *input* about the practice teaching to the student teacher. This includes both the *process* (how the teacher educator intervenes) and the *content* (what input he or she introduces). *Perceptions* refer to what the teacher educator sees in the practice teaching, and *input* refers to what the teacher educator may decide to include in the intervention based on what he or she has seen ²⁶ (p. 105).

En este caso soy una maestra-investigadora y mi colaboración radica en expresar percepciones específicas sobre la práctica del profesor mediante el *input* en nuestras

²⁶ Por intervención me refiero a la forma en la que el maestro educador expresa percepciones específicas e input acerca de la práctica de la enseñanza del maestro estudiante. Esto incluye tanto el proceso (como interviene el maestro educador) como el contenido (que input introduce). Las percepciones se refieren a lo que el maestro educador ve en la práctica de la enseñanza, e input se refiere a lo que el maestro educador puede decidir incluir en la intervención según lo que ha visto.

conversaciones. Una de las características del enfoque etnográfico es aceptar que la investigación se hace desde un punto de vista subjetivo y que yo como investigadora no estoy aislada del fenómeno, sino que me afecta y además puedo influir en él. (Martínez, Op. cit.)

Por otro lado, en la integración de la metodología en este estudio (3.1.5) afirmé que detrás de esta investigación se conforma una visión constructivista del conocimiento, que involucra al profesor como participante y por lo tanto como creador del conocimiento que persigo, en este sentido, estoy haciendo investigación con él. (Cameron, 1992)

Gabriel hizo un ejercicio de reflexión sobre su primera experiencia formal en la enseñanza, la evidencia de este proceso es su tesis de licenciatura, producto de la reflexión sobre su primera experiencia en la enseñanza del inglés dentro de sus prácticas profesionales. La lectura de su tesis contribuyó en gran medida a la decisión de que él sería un buen informante, al constatar que posee una gran habilidad de autocrítica y reflexión.

Presento entonces, la descripción del profesor colaborador de esta investigación haciendo un retrato etnográfico, completado con mis observaciones dentro del salón de clases y a través de la relación que establecimos en el curso de este estudio. Sin embargo, la información obtenida será considerada con mayor profundidad en la sección de resultados, donde se analiza gran parte de las entrevistas que sostuvimos.

Gabriel es un joven profesor de 24 años de edad. Al hablar sobre su historia académica y profesional, reveló varias de las experiencias que se relacionan con su profesión, desde la elección de la carrera. Me confió que descubrió que su vocación era la enseñanza mientras estaba en la universidad. Se había inscrito a la Licenciatura en Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UABJO después de haber descartado todas aquellas opciones que incluyeran “números”, como él las llama porque “los odio”. No quería ser médico, porque ya

había muchos médicos en su familia, no iba a ser arquitecto porque su hermana ya había escogido esa profesión. Más o menos sentía que no tenía otra opción. Su idea de cómo sería la licenciatura era muy vaga, como él lo describe:

Entré al Centro de Idiomas, con la misma idea del 99.9 % de mis compañeros de que íbamos a tener clases de lenguas todo el día, de ocho a nueve inglés, de nueve a diez francés, de diez a once alemán y así (25.sep.03; CP).

Sin embargo, lo que se le presentó a Gabriel fue diferente, y le fue expuesto desde las primeras clases cuando uno de sus profesores le informó a él y a sus compañeros, “esta carrera es para ser maestros, y el que no quiera ser maestro mejor que se vaya de una vez”. Gabriel decidió probar de qué se trataba, y una vez estando ahí decidió quedarse: “si voy a hacer algo, pues voy a hacerlo bien” (Ibid.). Finalmente sí dedicó gran parte del tiempo de su formación a aprender idiomas (inglés, francés y japonés) dentro y fuera de su Universidad, pero también se encontró con clases teóricas sobre el lenguaje y sobre la enseñanza del lenguaje.

La curiosidad que sentía en un principio se fue transformando en un auténtico interés por la carrera que casi al azar había elegido. Mucho influyó que había profesores que realmente le agradaban no sólo por su personalidad sino también por la forma en la que conducían sus clases y que le servían de ejemplo de lo que un profesor podía llegar a ser.

Cuando Gabriel descubrió que realmente le gustaba ser profesor fue durante el transcurso de la licenciatura y fue lo que lo impulsó a terminar los cinco años del programa, a obtener uno de los mejores promedios y a ser el segundo de su clase en presentar su tesis; “aunque yo la terminé antes, pero tenía que arreglar los papeles del servicio social” (Ibid.).

Pero a Gabriel todavía le quedaba descubrir en la práctica lo que significaba para él ser profesor de idiomas, pues este descubrimiento no se dio al ser estudiante. El gran cambio vino cuando se enfrentó a un grupo, como profesor.

Gabriel estuvo enseñando como parte de sus prácticas profesionales durante el último semestre de la licenciatura, entre marzo y julio del 2002 a un grupo de aprendientes de inglés de nivel medio superior, dentro del Centro de Idiomas de la Universidad. Utilizó este proyecto para escribir su tesis titulada: “An evidence about how reflection and evaluation contribute to the assumption of a new role”, donde relata en un diario, su experiencia a lo largo de un semestre de enseñanza. Gabriel señala que ésta no era el camino más fácil para lograr la titulación, así que demuestra su auténtico interés por experimentar la situación. Al respecto comenta:

Me gustó esa opción porque al principio no te haces a la idea de tener que estar al frente del grupo y que se te comiencen a generar sentimientos de responsabilidad...porque cuando estás tomando clases no tienes que preparar nada, llegas, te sientas, apuntas y hasta ahí, se acabó todo....Pero cuando eres maestro es otra cosa, tienes que llegar con tu material, se te despiertan otro tipo de sentimientos (10.oct.03; CP).

Después de concluir sus prácticas profesionales, Gabriel siguió trabajando en el Centro de Idiomas como profesor de inglés y francés, posteriormente dio clases de francés en una preparatoria y en marzo del 2003 se incorporó a la institución privada donde labora actualmente y donde fue realizado este estudio entre agosto y diciembre del mismo año.

Gabriel sigue practicando los idiomas que ha aprendido en cada oportunidad que se le presenta, sobre todo disfruta entablar conversaciones con hablantes de francés. Siente en general un aprecio por la cultura francesa. Se preocupa por mantener su nivel de fluidez, conversando con sus compañeros en el idioma extranjero y también está interesado en mejorar como maestro y como profesional.

3.3 Contexto

Gabriel trabaja en una escuela privada, ésta se distingue por tener centros de enseñanza de idiomas en diversos países, cuenta con su propio centro de investigación que busca la implementación de un método exclusivo que favorezca un enfoque comunicativo en la enseñanza de lenguas. Recientemente ha habido modificaciones en el método que utilizan para la enseñanza, que coincidió con la incorporación de Gabriel a la institución.

Este centro de idiomas empezó a funcionar en Oaxaca desde el 2001. Se enseña inglés, francés, alemán, italiano, japonés y español. La institución se encarga de darles entrenamiento a los profesores que contrata, de manera que no necesariamente todos cuentan con una preparación formal o con experiencia en la docencia. Este entrenamiento, que es obligatorio para los aspirantes antes de ser contratados, consiste principalmente en una preparación para el uso del método empleado por la institución.

Todos los maestros regularmente realizan reuniones de capacitación sobre temas específicos. Interactúan compartiendo experiencias, observando clases y comentando informalmente entre ellos todos los días. Además, observan clases de sus compañeros y reciben retroalimentación de ellos, del supervisor de la escuela y de un supervisor externo.

3.4 Técnicas de Recolección de Datos

La recolección de datos fue determinada por la elección del enfoque y la metodología que sigue esta investigación. Ya he mencionado que la etnografía por su carácter cualitativo confía en encontrar los medios cuando sean necesarios en el transcurso de la investigación.

Después de la entrevista preliminar (Apéndice 1), la observación fue el instrumento que antecedió a las entrevistas o conversaciones. Observé las clases de Gabriel para poder decidir sobre qué valía la pena comentar; en las palabras de Freeman (Op. cit) elegí el “input” (ver 3.2.2). Traté de reducir la intromisión registrando las clases con una cámara de video. Instalé el equipo previamente en el salón para no estar presente. Gabriel reportó no sentirse incómodo con la cámara de video, ya que había utilizado la videograbación antes como un instrumento para el análisis, y en la universidad participó en ejercicios de “micro-enseñanza”. Además, la institución graba algunas veces las clases para obtener material para la observación y la auto-observación.

El carácter de las entrevistas, está relacionado con los reportes verbales que la psicolingüística generalmente ha usado con los aprendientes (Kasper, 1998) para obtener información sobre los procesos mentales que acompañan las realizaciones. En algunos casos las entrevistas recolectan información, por ejemplo, sobre sus creencias (como en el caso de la entrevista preliminar) o sobre su formación profesional o experiencia previa. En otros casos se desarrollan como una conversación y buscan propiciar la reflexión, contrastando comentarios o cuestionando y confrontando al profesor con sus propias creencias registradas previamente.

En este estudio etnográfico, las preguntas muchas veces surgieron dentro de la conversación y a partir de las respuestas obtenidas consideré si era necesario ampliar el

comentario o referirme a alguna conversación anterior. Muchas veces cuando me refería a algún aspecto específico de la clase videograbada Gabriel voluntariamente externaba una generalización e información sobre creencias, lo que me llevó a considerar que este proceso arrojaría mucha más información sobre las cuestiones que me interesaban, en lugar de concentrarnos en la descripción de fenómenos observables.

Tuvimos una entrevista cada dos semanas, entre el 27 de agosto y el 5 de diciembre. Estas interacciones fueron sin duda la principal fuente de información. Además, hice una grabación de cinco clases de español y dos de inglés. Recolecté notas de campo y le solicité a Gabriel que escribiera las suyas sobre la planeación de la clase, su experiencia en la enseñanza del español y su perspectiva en la investigación, para comentarlas durante las entrevistas.

Además de las videograbaciones de clases y de las grabaciones de nuestras pláticas, utilicé el material que el mismo profesor escribió en su tesis entre marzo y julio del 2002. Esto le da al estudio de caso, el carácter longitudinal que requiere.

3.5 Procedimiento

El estudio de caso se realizó en varias etapas. Primero, obtuve información sobre las creencias de Gabriel mediante la investigación preliminar. Al mismo tiempo, recolecté datos sobre su experiencia en su Práctica Docente a través de los datos presentados en su tesis de licenciatura. Con esta información preliminar observé durante una semana sus clases de inglés y de español, las cuales utilizamos para comparar su instrucción y establecer algunas diferencias. Después iniciamos las entrevistas enfocadas en su instrucción de EL2.

Debido a la dificultad que representó para Gabriel relacionar sus creencias para descubrir si había una transferencia de rutinas de su instrucción de inglés a su instrucción de español, realicé varias entrevistas para explorar la conciencia sobre la Enseñanza del EL2, los temas que fueron surgiendo a lo largo de tres semanas, me dieron una orientación sobre cómo abordar el momento del proceso de instrucción de Gabriel, y que tuvo como consecuencia la toma de conciencia sobre la Enseñanza del EL2.

3.6 Análisis

El análisis de una investigación etnográfica está dirigido a la descripción, comprensión y explicación de las situaciones por parte de los participantes, y no a la predicción y comprobación de resultados.

En el proceso de investigación, los resultados se interpretarán (Capítulo 5) con la teoría relevante. A partir de la recolección de datos, analicé a Gabriel en diferentes roles, como aprendiente de lenguas, como profesor de lenguas y como participante de esta investigación. Esto me permitió una clasificación de sus creencias y una línea para describir el proceso de investigación a través del cual obtuvimos esta información. En la siguiente sección presento los resultados de este análisis.

CAPÍTULO 4: RESULTADOS

Mucha de la información contenida en este capítulo surgió de las entrevistas y conversaciones (agosto-diciembre del 2003). Otro tanto fue documentado con información escrita de la tesis de licenciatura de Gabriel, de sus notas y de mis propias observaciones.

Teniendo como antecedente la entrevista preliminar, que reveló sus creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje, durante la primera semana observé las clases de inglés de Gabriel y comentamos sobre ellas. Con esto, mi intención fue darle al profesor un marco de referencia de una práctica que le era más familiar. Después iniciamos las entrevistas sobre la clase de español. La información preliminar nos dio pie a hablar sobre sus creencias en situaciones particulares. En muchas ocasiones, al hablar de sus alumnos y de las clases, Gabriel se refería a su propio aprendizaje y a experiencias previas en la enseñanza. Ambos temas están estrechamente relacionados, por lo que Gabriel hacía comparaciones entre sus alumnos y su propio aprendizaje. Esto, me permitió dividir la información en tres partes: El proceso de formación, la experiencia profesional y la enseñanza del español. Estos temas serán presentados aquí y más tarde ayudarán a la discusión presentada en el Capítulo 5.

4.1 El proceso de Formación

Este largo y complejo proceso, lo analizo en dos momentos: primero, describo su etapa como estudiante dentro del programa de la Licenciatura en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras, después, describo la realización de su Práctica Docente en el último semestre de la licenciatura ya que fue fundamental para su formación como profesor.

Gabriel es egresado de la generación 1997 de la Licenciatura en Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UABJO, durante los cinco años de duración del programa, asistió a clases teóricas sobre el lenguaje y la enseñanza, además de clases de lenguas extranjeras. Descubrió muy pronto el gusto por los idiomas, mientras que el proceso de convertirse en profesor, o como él dice, de “asumir su rol”, fue un poco más largo y, como lo narra en su tesis, es el resultado de la conexión entre la teoría aprendida y la reflexión sobre la práctica.

Una de las primeras reflexiones que hizo Gabriel como aprendiente fue sobre su “facilidad” y motivación para aprender idiomas. Hasta ahora, la motivación que manifiesta por el aprendizaje de una lengua es un proceso que comparte y le permite identificarse con sus alumnos. Un aspecto interesante es que Gabriel no había estudiado ningún idioma extranjero antes de entrar en la Universidad, esto guarda una relación con el descubrimiento de su interés en las lenguas y la enseñanza durante el curso de la licenciatura y no antes.

Gabriel estudió inglés y japonés en el Centro de Idiomas y francés en la Alianza Francesa. Para él, el aprendizaje de idiomas ha sido una experiencia satisfactoria. Luego de algunas observaciones pude constatar su interés particular por el francés, que se manifiesta incluso en las relaciones que establece con sus compañeros:

Todos tienen sus encantos. El inglés es más por ‘default’. El francés, la gramática francesa me gusta mucho, aparte hasta este momento no he conocido ningún francés que me caiga mal. ¡Fíjate! porque aquí, a la gran mayoría, los franceses les caen gordos...Por ejemplo, la maestra nueva es francesa y tiene como dos semanas y la semana pasada hablé con ella y hubo empatía y bien padre (25.sep.03; CP).

Sobre el japonés, comentó acerca del reto que significa transformar los esquemas gramaticales que él mismo se ha construido:

Yo siempre fui fanático de la gramática...tal vez muchas veces era por iniciativa propia, porque no me gustaba hablar como loro, me gustaba saber el porqué...luego cuando llegué al Japonés...me di cuenta que ahí no me servían los esquemas gramaticales que tenía, porque el japonés no tenía absolutamente nada que ver (25.sep.03; CP).

En este comentario manifiesta también el papel preponderante que le asigna a la gramática afirmando que siempre le ha ayudado a aprender un lenguaje:

Me metía con la gramática, siempre buscaba más porque siempre me ha gustado saber por qué las cosas son así. Me empecé a meter con 'el transplante', la gramática del español, del inglés, del francés, revolvía todas mis gramáticas, le encontraba una explicación y me servía muy bien (24.oct.03; CP).

Durante los últimos semestres Gabriel se sentía más responsable de su aprendizaje, consciente de que al terminar la universidad tendría que desempeñarse como profesor, si bien hasta ese momento no lo había experimentado, procuraba tomar en cuenta este objetivo:

Estás en el proceso de aprendizaje, pero también tienes que estar consciente y aprenderlo bien, porque es lo que vas a divulgar después. Yo agarraba la gramática como mi madre, ésta es la que no me falla, me preguntas algo y te la hecho y ya. Eso te cambia la visión...lo ves a largo plazo, si no lo aprendes ahí, pues después no lo vas a saber (25.sep.03; CP).

En su programa de Licenciatura, el estudio del español parece no ser tan profundo como el de otras lenguas. Según Gabriel, fue una base para el aprendizaje de otros idiomas:

Nada más llevas en primer y segundo semestres una embarrada para refrescarte: voz activa, voz pasiva, verbos reflexivos, recíprocos, cuasireflejos...y ya de ahí, nada más. Había personas que pasaban esa materia con 6 o 7, y si hay algo en lo que siempre he creído es que, si vas a ponerte a estudiar idiomas, primero tienes que saberte el tuyo ¿cómo pretendes estar pepenando el de otro país si en el tuyo estás jodido? Pues en ese aspecto creo que no estoy tan amolado (10.oct.03; CP).

Por otra parte, reconoce que a veces tiende a generalizar su propio estilo de aprendizaje al de sus alumnos. Por ejemplo, el no tener miedo de utilizar el idioma mientras lo aprendía, le hace impulsar a sus alumnos a que se atrevan a hablar sin miedo a cometer errores:

Puedo presumir de que las cosas que hago en la práctica, también las hacía del otro lado, porque a mí, sí me valía equivocarme en el salón, era como mi estilo (24.oct.03; CP).

Además del interés personal por los idiomas, y en general por las materias que se impartían en su programa, en su desempeño como estudiante también influía el ambiente competitivo que percibía. El carácter de Gabriel es muy fuerte, toma decisiones, las sigue y muy pocas veces se retracta de lo que dice. Es de entender, entonces, que al sentir una presión externa en lugar de intimidarse, esto lo obligara a demostrar sus habilidades:

Estaba en mi etapa de alumno y tenía que meterle, porque si no llegaba otro y te comía el mandado, y yo en ese aspecto siempre he sido bien, bien orgulloso. No

quería que nadie me ganara...entonces, estaba compitiendo con el grupo y no éramos los grandes amigos, sino era a ver quién podía más. Eran niveles de competencia en ocasiones bien cerrada (25.sep.03; CP).

Él recuerda esta etapa como un periodo de aprendizaje, en el que no sólo las clases sino también la interacción con sus compañeros y profesores lo ayudaron a encontrar su propio estilo como aprendiente. Recibía con gusto la crítica de sus maestros sobre todo de aquellos a los que él reconocía como buenos profesores. Asevera que no se ofende fácilmente y que es capaz de recibir una crítica cuando es hecha con fundamentos:

Cuando estaba en la escuela aprendí más de cuando me iba mal que cuando me iba bien. A mí no me gustaba que me dijeran “lo hiciste bien” porque esa era mi obligación. En cambio, si lo haces mal, te pican un poquito en tu ego y dices “ya no lo vuelvo a hacer”, ves dónde trabajas, lo reparas y ya (25.sep.03; CP).

Así como es capaz de reconocer cuáles fueron las influencias positivas de la relación con sus profesores, también puede hablar de algunos profesores que le marcaron una pauta para evitar ciertas actitudes:

En la escuela tuve maestros a los que acabé, no alucinando, pero que no me gustaron las características que ellos tenían, entonces dije, si me voy convertir en algo así, voy a procurar que yo no tenga esto (25.sep.03; CP).

Juzga a los malos maestros por su poca capacidad para establecer una interacción adecuada que lo hiciera sentir en un ambiente cómodo para el aprendizaje. Describe situaciones de prepotencia, rigidez y falta de interés en sus alumnos:

Un mal maestro, de que yo lo sé todo y tú no sabes nada, yo te doy y tú recibes, tú no sabes nada, nada más aprendes y te callas... Aunque, me tocó tener maestros de todos tipos, que llegan, anotan, copias, te lee lo que está en el pizarrón y esa fue la clase, mejor dame unas copias, mándame unas diapositivas y te evitas la pena de venir... también están los pseudo-intelectuales que si les hablas con términos rebuscados ya formas parte de su élite. Y yo no quería ser una caricatura. (27.ago.03; CP).

Para Gabriel, reconocer tanto los modelos positivos como los negativos, le ayuda a establecer una perspectiva de su propia práctica, es decir, lo motiva a observar sus propias actitudes a partir de lo que ha definido como deseable o deleznable. Sin embargo, en la práctica insiste en que ninguna estrategia de enseñanza funcionaría sin que él la adaptara a su propio estilo de enseñanza:

Cuando tienes muchos maestros vas viendo qué técnicas te gustan y vas sacando tu propia personalidad de maestro... porque hay maestros que te fastidian y dices “no, yo nunca quiero ser como este tipo” y hay maestros con los que tienes más empatía y vas poniendo más atención, ves qué les funciona en el grupo y vas jalando cositas... aunque luego las agarras, las pones en práctica y no te salen pero nada... Entonces ya las mezclas con algo que tú traigas. Porque si no mezclas lo que ves con algo tuyo pues no funciona, si no tienes muy claro que tienes que meterle de tu parte pues no vas a llegar muy lejos (25.sep.03; CP).

Con esta negativa a utilizar técnicas o estrategias de otros maestros, sin un proceso de adecuación a su propia clase y a su propio estilo de enseñanza, se refleja otro rasgo de su personalidad: la voluntad de crear las cosas por sí mismo y sin ayuda: “A mí no me gusta

copiarme.” Y también la creencia de que “cada maestro ya está adaptado a su grupo y tú también tienes que adaptar las actividades a tu estilo y a tu grupo.”

Además, reconoce que una de las aportaciones más trascendentes a su formación fue la realización de su servicio social y después su Práctica Docente, enseñando dentro de la misma universidad. Estas experiencias le permitieron probar cuál sería su rol una vez fuera de la universidad. Gabriel escribió su tesis de licenciatura como resultado de esta experiencia:

Me gusto esa opción porque al principio no te haces la idea de estar sentado rascándote la panza toda la hora...no es lo mismo tener que estar al frente y que se te comiencen a generar sentimientos de responsabilidad, porque cuando estás tomando clases, te vale, no tienes que preparar nada, llegas, te sientas, apuntas y hasta ahí se acabó todo. Pero cuando eres maestro es otra cosa, tienes que llegar con tu material, se te despiertan otro tipo de sentimientos. Afortunadamente como que te vas haciendo el hábito cuando haces la Práctica Docente...tienes que volverte más responsable y reflexionar sobre los pros y los contras, sobre los beneficios y los perjuicios (10.oct.03; CP).

Durante sus prácticas, Gabriel contó con tres observadores. Sin embargo, fue con uno de ellos, también asesor de su tesis con quien se identificó mejor:

Es que con Peter la relación era diferente. Independientemente de que me cayera bien, él siempre tenía un fundamento para decirme las cosas. Él, más que nadie estuvo involucrado conmigo en este camino, desde el principio se empezó a dar cuenta de cómo iban todas las cosas y tenía tiempo de conocerme y sabía lo que podía y lo que no podía yo hacer (Ibid).

La relación que establecieron desde un principio les permitió comunicarse abiertamente sobre la práctica de Gabriel, resultando en una experiencia muy productiva para él, a diferencia de la relación que estableció con los otros profesores participantes en su proyecto: “En las otras observaciones no había elementos que me retaran a hacer las cosas diferentes.” (Ibid). Como lo describe Gabriel, esta apertura en la comunicación está relacionada con factores de personalidad y de actitud:

Peter era asesor de tres compañeros. Una compañera descubrió que conmigo las críticas eran bien fuertes y con ella eran diferentes, conmigo [Peter] se enfocaba en lo que no me salía tan bien. El me preguntó si las críticas no me parecían muy duras. Y para mí estaban bien, yo no tenía ningún problema. Él sabía que a mí eso era lo que me interesaba más. Él me dijo que conocía el nivel de autoestima de los estudiantes y que sabía que a mí me podía decir lo que quisiera y no pasaba nada (Ibid).

Esto también está relacionado con que, a Gabriel, como él dijo, le gusta ver el lado “negativo” de las cosas, según él lo que está mal es lo que le permite mejorar. “Te ayudan a volverte más consciente y te da otras posibilidades. Muchas veces no te das cuenta de otras posibilidades hasta que te lo dice otra persona” (10.oct.03; CP).

También reconocía el “conocimiento práctico” en su asesor y observador. Había sido su profesor y confiaba en sus habilidades. Dice en su tesis:

The golden experience of having feedback with a person whose practical knowledge has been demonstrated encourages us to reflect about the focus we want to have in our practicum²⁷ (Tesis, 2003, p. 131).

Además, la realización de su tesis a partir de su Práctica Docente, fue para Gabriel una forma de demostrar su interés en la reflexión de su primera experiencia, aún cuando sentía que tenía ciertos elementos en contra:

Era un proyecto en el que había mucha gente en contra, en el que nadie creía, me decían que era una pérdida de tiempo...entonces tenía muchos elementos en mi contra, y me tocaron mi talón de Aquiles y dije, “aunque sea con tal de callarles la boca yo voy a demostrar que sí se puede hacer.” Afortunadamente se encarriló la relación con los asesores y salió rápido...Era como derribar barreras (10.oct.03; CP).

Sobre los resultados de este proyecto, uno de los más trascendentes fue la reflexión que hizo sobre el enfoque que le estaba dando a la enseñanza. Cuando Gabriel dice que la gramática era “como su madre” hace referencia a una creencia muy fuerte que manifiesta en su diario. Al principio de su Práctica Docente, utilizaba, sin una intención evidente, un enfoque gramatical, precisamente trasladando su estilo de aprendizaje. Gabriel descubrió esto a través de la reflexión en las observaciones de sus asesores y decidió que debía probar otros enfoques:

²⁷ La experiencia dorada de tener retroalimentación con una persona cuyo conocimiento práctico ha sido demostrado, nos anima a reflexionar sobre el enfoque que queremos tener en nuestra práctica.

I know that grammar is always going to be underneath every single structure that I am going to focus on but I don't want this weapon to be evident for the students. It took me some bitter hours to learn it, but I think it is not the point to take revenge on the students ²⁸ (Tesis, 2003; 27.may.02²⁹).

Sin embargo, el resultado más evidente, queda resumido en el título de su tesis “[...] the assumption of a new role”. Gabriel vivió un proceso de transición entre ser y estar enfrente del grupo como profesor. Después de sus dos primeros días de clase escribe:

I cannot believe at all yet. I mean, this couple of days it has been like acting. I know that by the simple fact of being in front of the class I have a big responsibility, but I am still thinking about it as something funny³⁰ (Ibid, 12.mar.02).

Sin embargo, no tardó en darse cuenta rápidamente que el proceso por el que estaba atravesando no iba a ser fácil. Al respecto, escribió: “Once I finished the class on Friday I realized more than ever before that teaching is a very difficult thing” (15.mar.02).

La conclusión de este proyecto, en cuanto a su “nuevo rol” y cómo se sentía al respecto, queda resumida en la siguiente cita:

²⁸ Sé que la gramática siempre va a estar debajo de cada estructura en la que me enfoque pero no quiero que sea un arma evidente para los estudiantes. Me tomó algunas horas amargas darme cuenta, pero creo que no se trata de tomar venganza con los estudiantes.

²⁹ Las fechas en las referencias corresponden a las entradas en el diario que se incluye en su tesis.

³⁰ Todavía no puedo creerlo. Es decir, este par de días ha sido como una actuación. Sé por el simple hecho de estar enfrente de una clase tengo una gran responsabilidad, pero todavía me parece algo chistoso.

They seem to feel good in the class, sometimes they misbehave and things like that, but these things are common when you are a teenager. Now I realized about another role that I have to play, the old one. It is not my favourite role, but I know that sooner or later I will have to assume it³¹ (Ibid, 15.may.02).

Así, Gabriel describió varias experiencias que moldean su percepción sobre el aprendizaje de una segunda lengua, destacó la utilidad de los conocimientos gramaticales, el atreverse a cometer equivocaciones y además el rol de sus profesores. Igualmente, señaló la importancia de haber realizado su Práctica Docente. Sin embargo, como veremos en la siguiente sección, el cambio de contexto, trajo también consigo otro proceso de adaptación o transformación.

4.2 La Experiencia Profesional

El siguiente tema que reconozco en las conversaciones que sostuvimos es la experiencia profesional de Gabriel. Aquí, reviso algunos de los momentos decisivos de su práctica en el Centro de Idiomas y más profundamente en el trabajo que desempeña actualmente en la escuela privada de idiomas donde Gabriel está a cargo de la enseñanza de inglés, francés y español. Este nuevo contexto le permite contrastar ambas experiencias. Uno de los puntos que sobresalen es la libertad que sentía durante su Práctica Docente, principalmente debido a que se trataba de parte del programa de formación universitaria:

³¹ Parece que se sienten bien en la clase, a veces se portan mal y cosas así, pero eso es común cuando eres adolescente. Ahora me doy cuenta que tengo otro rol que desempeñar, el del 'mayor'. No es mi rol favorito pero sé que tarde o temprano lo tendré que asumir.

Al principio allá [en el Centro de Idiomas] estuvo bien, porque fue un proceso de toma de conciencia, era importante que te dieran chance de probar, de hacer lo que quisieras porque estás empezando y en cualquier inicio tienes que agarrar de todo, para ver con que te identificas...encontrarle pros y contras a todo lo que utilices. Entonces, como comienzo, fue muy bueno...No es que me sienta 100% ‘formado’ ni muchos menos, pero al principio tuve la oportunidad para aplicar lo que yo quisiera con el grupo. Aquí [su centro de trabajo] es un método ya establecido, entonces se trata de adaptarse (21.nov.03; CP).

También comentó sobre otra importante diferencia, de pasar de una “no-identidad” por no sentirse ni profesor ni alumno, a un ambiente donde su rol está muy bien definido así como la responsabilidad que conlleva:

Pues aquí no hay bandos, con los maestros no hay divisiones. No hay de que este maestro es mejor que tú...Siento que las cosas son muy parejas, cada quien tiene chance de expresarse, de hacer lo que quiera y no hay de que no tienes rol. Lo tienes, lo asumes y te haces responsable del rol que tienes...Fue como la graduación de lo que fue como un juego en la ocasión anterior en el Centro de Idiomas. Después de quejarme de que no tenía un rol, un lugar...pues ahora que tengo un lugar y un rol, tengo que hacerme responsable del rol que me asignaron (21.nov.03; CP).

Este comentario refleja la transformación de la percepción que tiene de él mismo como profesor. Parte de parecerle algo completamente ajeno, llegando a asumir, como él dice

“el rol” que le corresponde en el salón de clases. Esto también se observa en sus consideraciones sobre el ser profesor de inglés no-nativo:

No sé si es ventaja o desventaja, pero la diferencia es que yo ya pasé por el proceso y el papel y sentí todo lo que sintieron cualquiera de los que se vengan a sentar aquí, yo ya lo pasé porque estuve del otro lado cinco años. Ya cometí errores, presenté exámenes, bueno no reprobé y te das cuenta de cuál es el proceso sobre todo en inglés. Si alguna persona tiene un error, no es que un hablante nativo no lo sepa pero yo estoy tal vez más consciente de eso porque ya lo viví (Ibid).

Por otro lado, la institución en la que trabaja Gabriel, establece una metodología a la que cada uno de los profesores debe apegarse. Entre las reglas está establecido mantener la continuidad de los contenidos, que todos los puntos sean cubiertos, que la enseñanza proceda según la metodología establecida. Además dentro de la instrucción se sugiere evitar las explicaciones gramaticales, y se fomenta el uso exclusivo de la lengua meta. Esta reglamentación de procedimientos limita que las clases puedan volverse “impredecibles”, una cualidad que era muy apreciada por Gabriel durante la realización de sus prácticas:

The point is that I don't want to “get married” with any kind of technique. I want to try them on and on. That is to say, I wouldn't like to be labeled, but if I have to be labeled, I would like to get the unpredictable label on (Anónimo, 2003; 27.may.02)³².

³² El punto es que no quiero ‘casarme’ con ningún tipo de técnica. Quiero seguir probándolas todas. Es decir, no me gustaría que me etiquetaran, pero si tuviera que tener una etiqueta, me gustaría que fuera la etiqueta de ‘impredecible’

Ahora, se puede observar que esta deseable cualidad de ser “impredecible” se ha visto transformada, debido a la influencia del contexto. Como consecuencia de haber asumido un rol dentro de la institución, también ha debido adaptar su estilo de enseñanza a las exigencias externas:

Lo que he tratado de hacer es intercambiar las cosas lo más que se pueda, si hay algo que a mí no me parece, que no se me hace justo y mucho menos aquí, que lo que pagan no son cinco pesos, es que salgas siempre con lo mismo. No puedes llegar a un punto donde te puedas volver impredecible, porque tu recurso es limitado, porque tienes que seguir esto y tal vez tus temas no se prestan a que hagas grandes cosas, no te dan tanto la opción a que te vuelvas impredecible, y menos aquí que tienes que llevar un ritmo, tienes que llevar un control, ir cubriendo ciertos puntos al ritmo que ya está establecido. Al principio haces la planeación de tu primer hasta tu último día y hasta qué punto vas a abarcar y qué puntos vas a cubrir y si trazas esa línea es porque la vas a seguir, es un factor presión que no te permite explayarte tanto o estar seguro de que las cosas quedaron claras antes de pasar al siguiente punto (11.sep.03; CP).

Al respecto, Gabriel considera que las normas de la institución no le provocan un gran conflicto, aunque en un principio las consideró estrictas:

Cuando llegué aquí me plantearon las cosas muy cuadradas, después te das cuenta que puedes jugar con eso, no es que tengas que ser como robot, ves que puedes manipularlo en cierta forma sin salirte del estándar porque tienes que someterte a la línea (24.oct.03; CP)

Sin embargo, Gabriel siente que el control que ejerce la institución sobre él, le hace “generar un sentido de compromiso, de responsabilidad”, y agrega:

No es que haya un conflicto entre maestro e institución, sino que tienes que hacer que las cosas funcionen, no estás para buscar el hilo negro de la docencia ni implementar nuevos métodos. Aquí ya hay un método, está patentado, está registrado y tu haces esto, le metes cositas pero no vas a inventar nada. Le puedes adaptar y le puedes hacer unas variaciones pero no vas a hacer nada nuevo... Tampoco soy el rebelde sometido ni quiero jugar al mártir, pero nada de lo que estoy haciendo está en contra de mis principios más arraigados, no convertirme en uno más. (07.nov.03; CP)

Uno de los aspectos en el que ha encontrado mayor libertad ha sido en el de la planeación: “al revisar los puntos que obligatoriamente deben cubrirse se me ocurre qué hacer en la clase” (11.sep.03; CP). A pesar de que existe una metodología que debe cumplirse y que constantemente es corroborada por la institución, Gabriel también se da la libertad de improvisar. “Hay veces que tu clase y el lesson plan, ni siquiera coinciden” (Ibid). Este aspecto ya lo había notado en su Práctica Docente, como escribió en su tesis:

I have to recognize that the lesson plans are like mutants. Most of them don't reflect at all what happens in the classroom, they are only giving some guides to imagine the process that happens every single day³³ (Anónimo, 2003; 10.jun.02).

³³ Tengo que reconocer que las planeaciones de clases son como mutantes. La mayoría no refleja para nada lo que pasa en el salón, solamente dan una guía para imaginar el proceso que ocurre cada día.

En una de las primeras entrevistas descubrimos que la presión que sentía al principio se ha reducido al ir ganando confianza en el cumplimiento de los requisitos y le permite conseguir un sentido de flexibilidad en la instrucción “se ha vuelto un proceso más adaptado, con un poco más de confianza”. Se nota que posee una secuencia firme de pasos que repite como parte de la metodología, pero que ha podido adaptar a sus objetivos dentro del salón de clases.

En cuanto a la reflexión de su práctica Gabriel reconoce que ésta se ha visto disminuida, en parte porque hay que seguir la misma metodología y porque el control es externo, a través de observaciones y evaluaciones:

Haces algo y lo das por hecho y vas siguiendo las cosas y nunca te pones a hacer una retrospectiva, más que nada porque son cosas que se van, das una clase y ya se acabó, das otra y ya se acabó, no tienes oportunidad día a día de checar lo que hiciste. (27.ago.03; CP)

En la institución existen tres tipos de observación que buscan mejorar la instrucción de los profesores: observación de otra clase, grabación de una clase propia y observación del supervisor. En la grabación se tienen que enfocar en ciertas habilidades propuestas por el supervisor: práctica, performance, etc. Una vez al escuchar su clase, Gabriel descubrió que a pesar de toda la preparación y el material, dio la presentación de vocabulario y las explicaciones y nunca llegó al siguiente nivel del método, consistente en dejar a los alumnos practicar solos sin la intervención del profesor, y la grabación le sirvió para darse cuenta de esto.

En las observaciones, el supervisor llena un formato durante la clase y después, durante un momento de retroalimentación, da sugerencias, propuestas y el maestro decide si las implementa. Viéndolo en retrospectiva, Gabriel encuentra útiles las observaciones y nota una evolución en su manejo del método.

Gabriel dice que en la observación que tiene que hacer, siempre le parece difícil llenar la parte de sugerir cómo mejorar la clase que observó porque no siente que sea capaz de proponer actividades para una clase que no conoce, otra vez refiriéndose a la necesidad de situarse en el contexto para poder utilizar una estrategia. Sin embargo, estas observaciones, dice, le ayudan a volverse más crítico y a observar a los profesores que llevan más tiempo ahí, y reconocer su grado de adaptación al método:

Tienen más experiencia al ‘flexibilizar’ el método. Utilizan las técnicas que tú estás tratando de implementar con más naturalidad. Tú observas en qué forma ellos siguen el proceso. Tienes retroalimentación con los profesores observados, pero no hay demasiado interés de parte de la mayoría de los profesores por discutir sus clases (Ibid).

Ha experimentado clases con grupos de niños, adolescentes y adultos:

Ninguno tiene nada que ver con mi Práctica Docente, estoy dando clases a niños y adultos de inglés y en mi práctica tuve adolescentes. (...) Me he podido adaptar a todos, pero lo más decisivo es el darme cuenta de los objetivos que tiene cada grupo. Los de español no están motivados (...) en cambio las otras personas vienen motivadas, porque quieren aprender, quieren hacer esto, quieren lograr comunicarse, traen otros objetivos, otras expectativas y eso también te inyecta a ti otras cosas (07.nov.03; CP).

Dar clases a niños, algo que estaba completamente fuera de sus planes, le ha dado una perspectiva diferente sobre su idea de lo impredecible: “...one of the things I want to rule my life as a teacher is the unpredictability.” (04.jun.04.02). Por el contrario, ha aprendido a valorar también la cualidad de repetirse:

Cuando tenía adolescentes siempre quería poner las cosas de formas diferentes.

En cambio los niños están acostumbrados a seguir patrones, y si cambias algo ni por enterados se dan o van a decir “y ahora por qué fue diferente” (24.oct.03, CP).

Ésta es una nueva experiencia para Gabriel, que coincidió también con el inicio de mi investigación. Para él, en un principio, no fue una labor fácil mantener la atención del grupo y evitar que la clase se saliera de su control. Sobre esto comentó:

Ahorita que empecé con los chavitos de seis años, lo más difícil y lo que no me sale todavía es controlar el grupo, para empezar, la edad es un factor importante, y luego que son nueve, la atención de los nueve la tienes cinco o diez segundos y luego se distrae uno por allá, trabajas un poco con los que todavía están contigo, recuperas a los otros (27.ago.03; CP).

Es importante para él como maestro, generar un ambiente apropiado para la interacción “borrar esa línea estricta entre alumno y maestro” pero tampoco le gusta perder el control del grupo, sobre todo en las clases de niños. Además de la edad, que reconoce como factor determinante en la interacción de clases, el ambiente juega un papel determinante “porque si están tensos o tienes una imagen estricta y se sienten presionados, hay más tensión y el proceso no se da tan fácilmente” (24.oct.03).

Gabriel comentó en varias ocasiones sobre su edad y la percepción que ésta produce en sus alumnos. Con los adultos afirma que es tan difícil que dejen de lado su actitud de “a mí qué me vas a enseñar” que “con que haya interacción entre adultos ya es un logro” (Ibid).

Con las clases de niños planea para cumplir con el requisito de la institución de presentar el plan con un mínimo de una semana de anticipación. En cambio, “con los adultos sacas los puntos nada más y de ahí se te van ocurriendo actividades que sabes que son efectivas y que han funcionado” (Ibid). La necesidad de una estructura fija, o de una planeación más rigurosa es consecuencia también de su esfuerzo por mantener el control de la clase.

El intercambio de clases de inglés por clases de español, surgió del interés por mantener su nivel de competencia en inglés, preocupado porque “estaba mermando” como consecuencia del “lenguaje telegráfico” que utiliza en las clases para niños.

Tu lenguaje se vuelve como telegráfico porque nada más les enseñas a que se fijen los conceptos, no te preocupas por gran cosa sino hacer que se les quede el concepto, que lo identifiquen, que lo produzcan y hasta ahí nada más, no entras en cuestiones comunicativas, porque para niños no aplica esa metodología. Yo les dije [a los directivos] que mi nivel de inglés se estaba mermando porque lo que no produces, lo que no ocupas se va quedando ahí guardado, se va polveando y se va perdiendo y fue ahí que surgió la oportunidad del intercambio con español e inglés. (07.nov.03; CP)

Este intercambio al que se refiere Gabriel fue el origen de la clase que observé y tema de la siguiente sección que se complementa con experiencias previas en la enseñanza del español.

4.3 La Enseñanza del Español

Para el tercer tema, la enseñanza del español, tomamos como referencia la experiencia que Gabriel tuvo enseñando en el Centro de Idiomas y el proceso que describimos a lo largo de esta investigación enseñando español a dos de sus colegas de la escuela donde trabaja. Gabriel describe así, su experiencia en el Centro de Idiomas en la enseñanza del español:

La primera experiencia que tuve dando clases fue precisamente al programa de intercambio que era clase de español-japonés, que fue ‘del nabo’, porque ni yo tenía ganas de dar clases de español porque era muy temprano, ni ellos llegaban, ni el material era bueno. Pero tampoco me iba a poner a hacer material porque eso le competía a la maestra que estaba encargada de darles español...Nosotros estábamos como dando asesorías, tenías nada más tres japoneses por hora, se iban y llegaban otros, pero llegaban con toda la flojera que te puedas imaginar y con una cara de hastío, más por compromiso que por aprender español...porque no tenían ninguna necesidad de aprender español. Y esa fue la primera experiencia que fue bastante catastrófica y desastrosa porque no arrojó absolutamente ningún resultado positivo, o sea si aprendieron a decir “gracias” y “de nada” fue demasiado. Y ya después regresando me metí al servicio social y luego la Práctica Docente y ahí se me fue generando el hábito de volverme más consciente (24.oct.03; CP).

En la primera entrevista después de haber observado una de sus clases de inglés y una de español le planteé a Gabriel una pregunta para explorar las diferencias entre dar una clase de inglés y una clase de español, me contestó “la verdad no tengo la más remota idea”.

En general los maestros que entrevisté antes habían construido a lo largo del ejercicio de su profesión una cierta competencia en la enseñanza del EL2. A excepción de Gabriel ninguno tenía una formación docente. Sin embargo la experiencia de Gabriel está estrechamente relacionada a su experiencia como aprendiente de lenguas, el proceso por el que ha pasado como aprendiente de lenguas le sirve para reconocer que sus alumnos se encuentran por el mismo proceso y le da la seguridad de saber qué hacer para aprender una lengua. En español sin embargo, debido a que tiene seguridad sobre su conocimiento, no dedica tiempo a estudiar o prepararse directamente sobre el contenido de la clase, especialmente si es una clase básica como la que observé:

Los principiantes no te ponen a pensar absolutamente nada, pero las clases avanzadas, no es que te pongas a estudiar porque ya lo sabes, pero de repente en los libros te cambian el nombre de los conceptos, pero no es nada nuevo para ti (11.sep.03; CP).

Este no es un proceso del que Gabriel haya sido capaz de hablar al inicio de la investigación, aunque estas diferencias fueron surgiendo dentro del curso de las conversaciones, mezcladas con sus ideas sobre ambos idiomas.

Una de las primeras ideas fue que los aprendientes de español tienen una mayor exposición al idioma y por lo tanto “algo se les tiene que quedar”. Pero en este primer acercamiento a sus creencias de la enseñanza del español, Gabriel comenzó a hacer énfasis

en que los estudiantes de inglés u otros idiomas, precisamente porque no cuentan con esa ventaja tienen “la necesidad de aprovechar el salón de clases para practicar y equivocarse”. Me llamó la atención que dirigiera la pregunta sobre la importancia del contexto en el aprendizaje de los alumnos de español hacia el contexto donde posee mayor experiencia, con aprendientes de lenguas extranjeras. Probablemente está fue evidencia de que estaba más consciente sobre la motivación y las necesidades de sus estudiantes de una lengua extranjera, que de sus estudiantes de español:

Es una ventaja bien grande, cuando estás aprendiendo el idioma de un lugar donde estás radicando, porque tienes la exposición al idioma todo el tiempo, te puedes hartar y algo se tiene que quedar, pero con otros idiomas los recursos son muy limitados, precisamente por eso les recalco que ocupen aquí para equivocarse, porque muchas veces no tienen chance de practicar en otro lado. Si no se equivocaron aquí y tienen el chance de ir a otro lado pues es malo para ellos porque no los van entender y es un panchote el que te avientas (27.ago.03; CP).

La clase de español que imparte Gabriel surgió del acuerdo entre sus alumnos y él. Ellos aprenderían español y a cambio le darían clases de inglés a Gabriel, él necesitaba incrementar su puntuación del dominio del inglés dentro de la institución. Sus dos alumnos-profesores se turnaban para darle clases que consistían en conversaciones y corrección de errores. Cuando empecé esta investigación, las actividades de Gabriel en la escuela se estaban incrementando, además, había alcanzado la puntuación que requería, por lo tanto sólo continuó impartiendo la clase de español y el acuerdo dejó de funcionar como intercambio.

En circunstancias similares, Gabriel mantenía un acuerdo con una profesora de japonés de la escuela. Aunque éste, según dice, se debía únicamente a un interés personal. No fue posible observar esta clase, porque iniciaron un receso indefinido hacia finales del mes de agosto. A pesar de esto, surgió la oportunidad de conversar sobre su experiencia durante las entrevistas.

Los alumnos de Gabriel, son dos profesores de la misma institución, un matrimonio de estadounidenses, Sarah y Jerry³⁴. Ellos no tienen la experiencia de haber aprendido otro idioma y ésta es la primera vez que enseñan inglés. De acuerdo a Gabriel, los lazos afectivos que hay entre ellos ayudan a que exista una interacción, algo que, según él es difícil de lograr en una clase con adultos, donde “con que exista interacción entre adultos ya la hiciste”.

La interacción entre ellos sin embargo, a veces pone un poco en alarma a Gabriel, pues percibe que Sarah tiene más habilidades que Jerry para aprender un idioma y por esta razón Sarah a veces insiste en que su esposo entienda, lo corrige y exhibe sus errores. Gabriel tuvo que asumir una posición neutral ante esta situación, aunque en un principio era muy fácil para él ‘tomar partido’ con ella.

Como en todas las clases, Gabriel considera la edad como un factor determinante, tanto para el aprendizaje de ellos como para la interacción y la opinión que él genera en sus alumnos.

Uno de ellos, me imagino que por su edad, aprendió en base a la gramática, al principio me desvivía con mis técnicas del *naming*, y no, era de las personas que no entendían hasta que les decías la palabra en inglés o que no entendían la regla

³⁴ Estos son pseudónimos de los nombres verdaderos.

hasta que le explicabas la gramática. De haber sabido eso hubiera hecho desde el principio. Y así te vas moldeando (07.nov.03; CP).

En la clase de inglés, considera un poco amenazante el hecho de que sea más joven que sus alumnos, pero también lo ve como un reto para demostrar su capacidad y su conocimiento. En la clase de español, no tiene esta sensación, ni la necesidad de demostrar su conocimiento, ya se siente muy seguro del dominio de la lengua.

El hecho de que esta clase se haya establecido como un acuerdo entre el profesor y los alumnos, hace que su realización no deba seguir el estricto control de la institución.

Aquí [en la institución] si la riegas te va mal. En la clase de español es un poco más flexible, otra de las filosofías de la institución es que no puedes meter nada de gramática si no es en un contexto, en español te puedes atrever a hacerlo, te puedes atrever a traducir al inglés la palabra sin ningún inconveniente, porque son clases extraordinarias no son clases que sigan todo lo que tienes que hacer en el momento que das una clase con este método. Con inglés sí, porque es parte del compromiso que adquieres cuando das clases, pero en español el compromiso se rompe puedes hacer cualquier cosa, puedes recurrir a gramática a otras cosas (11.sep.03; CP).

Durante la investigación preliminar, la clase seguía todavía el acuerdo original de intercambio. Hacia finales de agosto, cuando inicié el estudio de caso ya llevaban tres meses de clases diarias con una duración de hora y media, y como ya no existía la necesidad de Gabriel de mejorar su puntuación, estaban a punto de abandonar las clases. Me parece que gran parte de la continuidad de esta clase se debió a esta investigación.

La segunda entrevista (11 de septiembre) reveló algunos de los problemas que Gabriel estaba identificando con la clase. Señaló que sus alumnos no tenían interés, que él mismo estaba cansado de tener la clase todos los días y que habían decidido tomarse un descanso:

Ahorita con la clase de español, está en piloto automático...El compromiso se está perdiendo. El interés que ellos tenían al principio ya se redujo bastantísimo.

(11.sep.03; CP)

Con el acuerdo que hicimos Gabriel y yo, la clase se reanudó después de tres semanas de descanso, dos días a la semana, con una duración de una hora. Esto permitió que al iniciar ambas partes estuvieran entusiasmados nuevamente, sin embargo, Gabriel en varias ocasiones se mostró algo inconforme con los eventos de la clase y con las actitudes de sus alumnos:

La última clase, para mí fue super tediosa, y al final de la clase ellos me dijeron que les había parecido muy padre, ¡cuál padre si no hicimos nada! y no...que bien divertido. Para mí no fue ningún reto....Mi papel fue repartir tarjetas (07.nov.03; CP).

Igualmente le molestaba que no asumieran su rol de alumnos, sobre todo Jerry, que “pretendiera impartir cátedra” (Ibid). También declaró que sus alumnos no tenían ningún interés ni necesidad de aprender el idioma, coincidiendo con su primera impresión en su experiencia previa en el Centro de Idiomas. Más adelante, nos daremos cuenta que ésta fue una de las opiniones que se vio modificada a lo largo de la investigación, con una tendencia a reconocer las necesidades y motivaciones de Sarah y Jerry.

Igual que la falta de identificación con sus alumnos, también contrastó ciertos procedimientos que estructuran su clase de inglés, por ejemplo de la revisión del vocabulario contenido en la lección antes de impartir la clase, relacionándolo con la creencia de que “por más que des clases no te vuelves un diccionario” (11.sep.03; CP). A diferencia del español “Te preocupas menos. En español no hay bronca porque lo que me pregunten...me pueden preguntar lo que les de la gana, y sé que me lo voy a saber” (Ibid).

Esta fue una de las cuestiones que me parecieron relevantes y sobre la cuál profundizo más en el Capítulo 5: la diferencia entre el uso de su lenguaje para la instrucción del español y una lengua extranjera. Gabriel y yo comentamos sobre la velocidad con la que habla y la selección cuidadosa del vocabulario que utiliza en la clase de inglés, en contraste con la de español:

Y no me siento mal hablando inglés despacio [en la clase de inglés], porque es algo que ya he aprendido, con los niños te tienes que hacer el hábito, pero en español no estoy acostumbrado, me siento hasta cierta forma estúpido. “La-me-sa-es-tá” y me siento tonto porque lo siento super básico y es un poco extraño lo que pasa con eso (11.sep.03; CP).

Aunque su reacción inmediata fue una resistencia a modificar el uso del lenguaje, más adelante, fue capaz de reconocer los beneficios y contrastarlos con sus creencias:

Es útil hasta cierto punto porque logras establecer la comunicación con tus alumnos, pero al menos a mí no me gusta no me siento cómodo haciéndolo, y si no me siento cómodo no lo voy a hacer, así sea un recurso super útil que hables como zonzo y que ocupes o que te ridiculices con tu lenguaje corporal con tal de

transmitir algo, pero yo no me siento cómodo haciendo eso y no voy a hacer algo con lo que no me siento cómodo. A veces si me doy cuenta por las caras que hacen, que no entendieron absolutamente nada de lo que dije y como que me cae el veinte y trato de ponerlo de otra forma, no tanto reducir la velocidad pero sí buscar palabras más sencillas, porque sí me he dado cuenta que se me salen algunas palabras que creo que incluso hablantes de aquí no me la entenderían y tampoco es el caso (Ibid).

Aunque, Gabriel entendía mejor y se identificaba más con las necesidades de sus alumnos de lenguas extranjeras, no reconocía la motivación, el interés o las necesidades de sus alumnos de español por adquirir el lenguaje.

Los de español son ultra-mega-adultos. No hay mucho que decir al respecto. Me he podido adaptar a todos, pero lo más decisivo es el darme cuenta de los objetivos que tiene cada grupo, los de español están un poco estancados, están un poco frustrados de que no pasaron el examen y ya lo mando a la goma y ya. No están motivados, son de esas personas que no tienen necesidad de hablar español, aquí dan clases de inglés y aquí generalmente todos hablan inglés, viven en un hostel o una casa donde viven puros americanos, vienen de su casa aquí. Si salen los dos juntos, los dos son americanos hablan inglés todo el tiempo, no están obligados a aprender español, es algo de lo que pueden prescindir sin ningún problema. En cambio las otras personas vienen motivadas, porque quieren aprender, quieren hacer esto, quieren lograr comunicarse, traen otros objetivos, otras expectativas y eso también te inyecta a ti otras cosas (07.nov.03; CP).

De la misma manera, aceptaba tener un rango más amplio de tolerancia con los errores de sus alumnos de lenguas extranjeras, lo cual refleja su empatía con un proceso de aprendizaje en común: “Porque eso yo ya lo pasé. Lo llego a comprender un poco más. Pero en serio, me hartaba [con los alumnos de EL2]” (11. sep.03; CP).

Estos aspectos, sobre el uso del lenguaje y el reconocimiento de la motivación e interés de sus alumnos, servirán más adelante para demostrar el cambio que un proceso de toma de conciencia ejerció en las creencias de Gabriel. Y que él expresó así: “A lo mejor, no sé...tengo que buscar una forma...no sé...suenan un poco extraño, pero de utilizar las herramientas digamos... o los recursos que utilizo al enseñar inglés para enseñar español” (07.nov.03; CP).

A principios de diciembre, previniendo el periodo vacacional, todas las clases se adelantan. Gabriel estaba enseñando entre 25 y 30 horas a la semana, además de cumplir con otras responsabilidades administrativas que le fueron encargadas. Por esta razón y porque ya no estaba teniendo ninguna retribución, Gabriel decidió abandonar las clases de español y, un poco después, las entrevistas concedidas y la información que proporcionaba a este proyecto.

Tomando en cuenta esta información, es posible apreciar por qué Gabriel se ha caracterizado como un estudiante y un maestro sumamente crítico y reflexivo. Sin embargo, los momentos de mayor reflexión han sucedido en colaboración con otros profesores. Gabriel se ha encontrado ante situaciones que lo han guiado al reconocimiento de su práctica como maestro. Sin duda, como investigadora de este proyecto he sido testigo del cambio en varias de sus creencias sobre su propio idioma y la toma de decisiones que ha hecho a partir del uso de estos instrumentos para su reflexión. Este es el tema del siguiente capítulo.

CAPÍTULO 5: DISCUSIÓN

En esta sección, retomaré los temas presentados en el Capítulo 2, conectándolos y discutiéndolos de acuerdo a mi propia interpretación. En los puntos 5.1 y 5.2 discutiré sobre la naturaleza de la enseñanza, haciendo uso de las dos teorías utilizadas en esta tesis: la de la enseñanza y la del aprendizaje. El punto 5.3 es la conexión entre la discusión teórica y la descripción del proceso de toma de conciencia de Gabriel. Ahí, explicaré el proceso de reflexión que este estudio originó y las consideraciones a las que dio lugar. La evidencia de este proceso se retoma en los puntos 5.4 y 5.5, definiéndolo como una experiencia metacognitiva.

5.1 Competencia y actuación

En el marco teórico introduje por separado diversos componentes de la enseñanza, con el fin de hacer más clara su explicación. Aquí los enlazo en mi propia conceptualización de la enseñanza, la cual se ilustra con la información proporcionada por Gabriel.

Presenté en la sección 2.2 una definición de la enseñanza en función de las acciones del maestro en el salón de clases. Paraphrasing a Richards y Lockhart (Op. cit.) entonces, la enseñanza es reflejo de lo que Gabriel sabe y cree. Consecuentemente, como se ilustró en el capítulo anterior, la enseñanza involucra también “un marco subyacente” (Ibid., p. 29) que guió las acciones de Gabriel en el salón de clases. A partir de esta sencilla división entre lo que él hace y el “marco subyacente”, en lo que Gabriel cree y que le sirve de guía, propongo

el uso de los términos *competencia* y *actuación*³⁵ para argumentar la naturaleza dual de las acciones protagonizadas por Gabriel y dirigidas hacia el proceso de enseñanza/aprendizaje.

El siguiente esquema ilustra preliminarmente mi apreciación:

Figura 5.1 La dualidad de la enseñanza según las acciones del profesor

La competencia la defino como todos aquellos atributos de Gabriel, y de cualquier profesor, capaces de originar, fundamentar y darle seguimiento a su actuación, es decir sus acciones, dentro del salón de clases.

Tales atributos, constituyentes de la competencia, han sido establecidos en el marco teórico bajo los términos de conocimientos, habilidades, actitudes y creencias. Aunque es indiscutible que una distinción entre ellos es efectiva para su análisis, la finalidad que persigo es comprender el fenómeno integralmente.

De ahí que, mientras entiendo el conocimiento, las habilidades y las actitudes como factores todos que se adquieren y se modifican para adaptarse a la realización de la clase; por otra parte, el concepto de creencias, desde mi punto de vista, sirve para articular cualquiera de estos componentes de la competencia hacia el exterior (figura 5.2).

³⁵ Chomsky (1964/1997) utilizó los términos *competence* y *performance* para hacer una distinción entre lo que un hablante de una lengua sabe implícitamente de lo que hace. Sayer (2002) utilizó estos términos en una analogía similar: “Knowledge, to appropriate the chomskian distinction, is akin to competence, while a theory of action is that which guides performance”. (p.21)

Esto significa que el profesor es capaz de verbalizar su competencia a través de la expresión de sus creencias; en este estudio, tal verbalización constituye lo que Gabriel me dijo durante nuestras conversaciones y que proporcionan el acceso que tuve a su competencia y la forma en la que él mismo accedió a su propia competencia.

Estas creencias, tienen orígenes diversos (ver, 2.2.2), que corresponden a la naturaleza de los otros atributos: conocimiento, habilidades y actitudes. Los siguientes ejemplos son creencias de Gabriel:

Creencia: “Una cualidad de un buen maestro es que sea dinámico”

Origen de esta creencia: “Es lo que más te inculcan en la escuela”

(Principio basado en la formación)

Creencia: “La edad es un factor importante”

Origen de esta creencia: “La experiencia”

(Experiencia de lo que funciona mejor)

Figura 5.2 El acceso a la competencia a través de las creencias

Por otra parte, la competencia no se limita únicamente al conocimiento que Gabriel tiene para enseñar, sino incluye también la posesión de habilidades metacognitivas. Es decir, la competencia también consiste en saber reflexionar sobre lo que se sabe, se hace y se cree y así informarse a sí misma.

Esta cualidad de la competencia, a mi entender, ha sido advertida por otros autores. Por ejemplo, Shulman (Op. cit.) afirma que de los tres atributos que distinguió (capacidades, pensamientos y acciones) propios de los alumnos y de los profesores: “tanto los pensamientos como la conducta pueden convertirse en capacidades, por ejemplo, en la forma de conocimiento y hábitos o habilidades” (p. 20). Es decir, cualquier pensamiento o conducta, una creencia o una instancia en la actuación, puede llegar a formar parte de la competencia.

En una forma similar Freeman (Op. cit.) habla de *actitud*. Se refiere a este término como un factor dinámico y que se orienta, por una parte, hacia la clase, los aprendientes, el contexto y por otra, hacia las dinámicas, sentimientos y reacciones internas e intrapersonales del profesor. De esta forma, además de exhibir acciones hacia el exterior, influye en la construcción de la percepción del profesor, y por lo tanto en la construcción de la competencia, a partir de crear fundamentos para la enseñanza. Por ejemplo, a partir de la reflexión que hace Gabriel observamos que es capaz de señalar los efectos del contexto en el que se desenvuelve, más aún es capaz de señalar la evolución de sus actitudes:

Tu creatividad no se corta [con la observación por parte de la institución], pero sí te limita el hecho de saber que estás bajo lupa, pero también te hace generar un sentido de compromiso, de que yo lo voy a hacer igual, porque no estoy escondiendo nada. (26.ago.03; CP)

Igualmente, Woods (Op. cit.) afirma que, mediante los procesos interpretativos (conocimiento, suposiciones y creencias), el profesor entiende y evalúa los elementos de la clase. A mi parecer, también estos procesos interpretativos pueden ser utilizados para que el profesor entienda y evalúe los elementos de su propia práctica, son entonces, habilidades metacognitivas.

Todo esto, me lleva a considerar que estos elementos (pensamiento, actitud, procesos interpretativos) que también integran la competencia, en realidad forman parte de un sistema mucho más amplio, al que me referiré bajo el concepto de metacognición, y que permite que el acceso a la competencia sirva para informarse a sí misma. Mi conceptualización la ilustro en la siguiente figura:

Figura 5.3 La integración de la metacognición en la competencia

Resumiendo, Al hacer una división entre las acciones del maestro y su “marco subyacente”, es posible denominar a éstos *actuación* y *competencia* respectivamente. Sin embargo, es importante reconocer que los factores que integran la competencia están internalizados, ocultos en la forma de conocimientos, capacidades, habilidades o actitudes y

que pueden ser accesibles en la forma de creencias del profesor. Es importante observar, además, que todos estos factores son susceptibles de conocimiento y transformación mediante el pensamiento, la reflexión, la interpretación y la conciencia, es decir, a través de la metacognición.

La figura 5.4 es una representación teórica, una abstracción de los procesos cognitivos y metacognitivos que Gabriel, como cualquier otro profesor, lleva a cabo en su trabajo cotidiano. Se han proporcionado ejemplos de cada uno de los elementos de este diagrama a lo largo de los capítulos 4 y 5.

La competencia, caracterizada como reflexiva, informa la actuación, que es la evidencia material de la toma de decisiones que le antecede. La enseñanza, además, es realizada dentro de un contexto. Este último elemento es igualmente trascendente en la actuación del profesor, y lo abordaré brevemente en el punto 5.5.

Con todo esto quiero decir que la competencia no es el único factor que determina la toma de decisiones, pero a partir de la integración de la cognición y la metacognición, sí constituye “el cristal con que se mira” todo el proceso de enseñanza.

Figura 5.4 La enseñanza como un proceso cognitivo y metacognitivo

5.2 Cognición y Metacognición

En el marco teórico hice referencia a la naturaleza del aprendizaje mediante los términos de cognición y metacognición. Mi objetivo ahora es relacionarlos con la interpretación de la enseñanza que elaboro en este capítulo. Esta perspectiva tiene su raíz en la consideración de que el profesor es un agente cognitivo y un aprendiente de la enseñanza.

Resulta apropiado entonces, retomar la consideración de Schumann (Op. cit.) sobre los dos tipos de aprendizaje: el *aprendizaje canalizado* y el *aprendizaje sostenido y profundo*. El primero se caracteriza por su poca variación individual y por la reducida o nula influencia de la evaluación, la emoción y la motivación en su adquisición. Por ejemplo: el aprendizaje del español para Gabriel en un contexto monolingüe se considera un aprendizaje canalizado. Por el contrario, el aprendizaje sostenido y profundo exhibe una gran variación individual.

Según Shummann es sostenido porque requiere de un periodo de tiempo para lograrse y es profundo porque una vez completo, se considera al aprendiente proficiente o experto (p. 238).

A partir de esta distinción, la enseñanza es un aprendizaje sostenido y profundo; Gabriel es un aprendiente de la enseñanza. Como tal, el conocimiento que ha adquirido, se integra a su cognición.

La definición de cognición que empleo es de Langford, para él, cognición es la forma en la que una persona conoce el mundo: la relación epistémica de una persona con el mundo (Op. cit., p.12). Con esto, quiere dar a entender que la cognición comprende todos los aspectos de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que una persona utiliza en los procesos cognitivos y que lo sitúan y relacionan con su entorno. Incluye, por lo tanto, no procesos metacognitivos también, como la percepción, la atención, y la conciencia. Es pertinente aclarar que la cognición abarca la afectividad, como Schummann (Op. cit., p. 231) observa: “El afecto y la cognición son partes [de un mismo sistema] distinguibles pero inseparables”. Cabe señalar la cercanía entre mi interpretación de la competencia y el amplio concepto de cognición de Langford, que incluye también la metacognición.

La competencia de Gabriel entonces, observadas a través de sus creencias se compone no únicamente del conocimiento adquirido dentro de la formación docente, sino también contiene una gran dosis de afectividad. Por otro lado, en su verbalización se evidencian las habilidades metacognitivas de percibir, atender y estar consciente de varias de sus creencias.

A partir de las categorías esbozadas por Flavell (1979) de persona, tarea y estrategia, en la siguiente tabla podemos apreciar el conocimiento de Gabriel sobre cada una de las categorías, dirigidas hacia él mismo:

Persona	Tarea	Estrategia
Si hay algo que a mí no me parece, que no se me hace justo, es que salgas siempre con lo mismo, no puedes llegar a un punto donde te puedas volver impredecible, porque tu recurso es limitado, porque tienes que llevar un ritmo, hay un control...es un factor presión que no te permite explayarte...pero te están dando chance, que el mismo ciclo lo puedes repetir en muchas ocasiones...	Te dan tu bloque de puntos que tienes que cubrir y tu ya sabrás lo que haces, siempre y cuando sigas tus tres partes del método y las reglas que ya están establecidas...pero hay ocasiones en las que consideras que tienes que hacer un poco más pero no puedes tardarte más tiempo del que tu quisieras porque tienes que pasar a lo siguiente, entonces...	Lo que he tratado de hacer es como...trazar espirales, agarras un poquito y sigues reforzando lo de atrás y agarras otro poco y vas con lo de atrás. (11.09.03; CP)

Tabla 5.1 Variables de conocimiento metacognitivo de Gabriel (I)

En cuanto a la metacognición, Brown (Op. cit.) reconoce dos facultades: el conocimiento y el control. Basándome en una consideración de Bialystok y Ryan, esta distinción parece corresponder con el paralelo del conocimiento declarativo y el procedural. “The knowledge dimension has parallels with declarative knowledge and the control

dimension has parallels with procedural knowledge”³⁶ (citado en Chamot y O’Malley, Op. cit., p. 61).

En la enseñanza, el conocimiento procedural le permite a Gabriel, darle seguimiento a sus acciones, tiene además un propósito que lo liga al conocimiento declarativo: “activar el conocimiento declarativo e incrementarlo a través del aprendizaje” (Chamot y O’Malley, Op.cit., p. 58).

Esta idea se conecta con la distinción que hizo Flavell (1979) de estrategias metacognitivas, este concepto está relacionado tanto con el conocimiento procedural como con el concepto de *executive-control* referido a las estrategias metacognitivas que en general un agente cognitivo posee (Brown, Op. cit., p.79):

1. Predecir las limitaciones de sus capacidades
2. Estar consciente del repertorio de sus rutinas y de su utilidad
3. Identificar y caracterizar el problema presente
4. Planear y prever estrategias apropiadas para solucionar problemas
5. Monitorear y supervisar la efectividad de las rutinas que utiliza
6. Evaluar dinámicamente estas actividades y determinarlas oportunamente.

Estas estrategias metacognitivas, corresponden entonces al conocimiento procedural de la metacognición que le permite al profesor percibir, interpretar y evaluar las situaciones y dar una respuesta apropiada.

³⁶ La dimension del conocimiento tiene paralelos con el conocimiento declarative y la dimensión del control tiene paralelos con el conocimiento procedural. (Bialystok y Rian, citado en Chamot y O’Malley, 1990, p. 61)

En síntesis, considero que la competencia y la actuación son los factores fundamentales de la enseñanza. Algunos de los componentes de la competencia sirven para informarse a sí mismos, y esto se debe a que en ella, se articulan tanto la cognición como la metacognición del profesor, considerado un aprendiente de la enseñanza.

Me parece que a lo largo del Capítulo 4 y de éste, ha sido posible reconocer el papel que juega la cognición y la metacognición en las creencias analizadas, que como he dicho constituyen el acceso a la competencia de Gabriel.

Recordando que esta conceptualización surge de la teoría del aprendizaje, bajo estos términos, tal articulación de la enseñanza tendría sus bases en los conceptos del aprendizaje efectivo. Un buen aprendiente, definido en función de estos conceptos, es según Devine (citado en Kasper, Op. cit.), uno que tiene un *amplio conocimiento metacognitivo de sí mismo como aprendiente, de la naturaleza de la tarea cognitiva presente y de las estrategias apropiadas para lograr metas cognitivas*. De tal manera que uniendo la idea de Devine, con la distinción de aprendizaje de Schumann (Op. Cit.) un aprendizaje sostenido y profundo pueda llevar a considerar al profesor como un experto.

Siguiendo la analogía del profesor como aprendiente, me parece importante considerar el trabajo de Clemente (2000) quien realizó un estudio para ayudar a los estudiantes a tomar mejores decisiones en relación a su aprendizaje. Este objetivo desembocó en un plan para que los alumnos se concentraran en la reflexión de su propia metacognición y así tomaran conciencia de sí mismos como aprendientes, trazándose mejores estrategias de aprendizaje.

Este trabajo me lleva a considerar que una efectiva toma de decisiones puede fundamentarse en el conocimiento metacognitivo que posee el profesor y en la medida en

que está consciente de él. El conocimiento y la conciencia sobre estos procesos pueden alcanzarse a partir de la exploración de la metacognición. Con este objetivo, fue dirigido el ejercicio de reflexión que se entabló con Gabriel y que explicaré en la siguiente sección.

En resumen, la enseñanza, igual que el aprendizaje es un proceso que involucra la cognición y la metacognición. La metacognición entonces tiene dos funciones importantes. Primero, es un atributo de la competencia del profesor y segundo, constituye la base del conocimiento procedural que le permite al profesor planear, monitorear y evaluar sus acciones. En este sentido, la metacognición permite al profesor tomar decisiones, regulando sus respuestas a partir de su percepción. Además, siendo reflexiva, la metacognición alimenta la competencia mediante la reflexión de las creencias de segundo orden.

Encuentro apropiado introducir el término “creencias de segundo orden” de Marton (1981, citado en Clemente, 2000). Éstas se refieren al razonamiento que fundamenta una creencia y que serán el material del proceso de reflexión. Aquí un ejemplo:

Creencia	Creencia de segundo orden
La edad es un factor importante	Con los adolescentes es rápido el proceso de empatía, con los niños es más difícil...es un proceso más largo y más impredecible, porque los adolescentes ya traen ciertos valores de lo que pueden hacer o no en el salón, pero los niños de diez años no están tan forjados en ese aspecto, sino que llegan y hacen lo que se les pega la gana.

Tabla 5.2 Creencia y creencia de segundo orden de Gabriel

5.3 La reflexión

Mientras que la actuación tiene lugar en el contexto social y es observable, la competencia es accesible a través de la reflexión. El valor de la reflexión radica en que informa a los profesores sobre sus propios conocimientos, habilidades, actitudes, etc. Es decir, la reflexión crea conciencia sobre los factores cognitivos y metacognitivos del profesor y propicia la toma de decisiones mejor informada.

La reflexión es posible debido a dos formas de acceso a la competencia: el *acceso múltiple* y el *acceso reflexivo* (Brown, Op. cit.). El *múltiple* se refiere a la habilidad de usar el conocimiento flexiblemente variándolo sistemáticamente para adecuarlo a un amplio rango de condiciones. Por otro lado, el *acceso reflexivo* se refiere a la habilidad de “mencionar tanto como usar” los componentes del sistema. Por ejemplo, Gabriel tiene la creencia de que la edad es un factor importante en el aprendizaje. Tiene además el conocimiento de cómo se comportan cada uno de los grupos según su rango de edades. Este último es su acceso múltiple al conocimiento. El acceso reflexivo lo observo en la forma en que se refiere al conocimiento que tiene:

Ahorita que empecé con los chavitos de seis años, lo más difícil y lo que no me sale todavía, es controlar el grupo, para empezar, la edad es un factor importante, y luego que son nueve, la atención de los nueve [niños entre siete y nueve años de edad] la tienes cinco o diez segundos, luego se distrae uno por allá, trabajas un poco con los que todavía están contigo, recuperas a los otros... (27.ago.03; CP)

Para la adquisición del conocimiento profesional a través de la experiencia, Wallace (Op. cit.) propone un modelo reflexivo, el cual presento aquí parcialmente y que ilustra a

reflexión y su conexión con la práctica. En este modelo, el uso de las habilidades metacognitivas, se enfoca al análisis e interpretación de las decisiones llevadas a cabo en el salón de clases:

Figura 5.5 Modelo reflexivo de Wallace, 1991

A partir de de este estudio de caso, me inclino a pensar que la reflexión no debe estar dirigida sólo a la práctica, entendida como la actuación, sino también a la competencia, a través de la reflexión sobre el conocimiento cognitivo y metacognitivo, es decir al origen de la actuación. Esto es posible ya que, las habilidades metacognitivas favorecen la reflexión. Expreso este planteamiento mediante la siguiente figura:

Figura 5.6 Modelo reflexivo dirigido a la competencia y a la actuación del profesor

Al concentrarnos en este estudio en la reflexión sobre la lengua materna de Gabriel y debido a su disponibilidad de tiempo, puedo dar cuenta de la toma de conciencia que produce, la reflexión sobre su competencia, si bien será necesario un seguimiento para observar sus efectos en la actuación. La evidencia de la reflexión del participante se da a través de la toma de conciencia sobre su propia lengua y su enseñanza, a la que me refiero en la siguiente sección.

5.4 Toma de conciencia: Una experiencia metacognitiva

Como mencioné anteriormente, la reflexión sobre la cognición constituye una experiencia metacognitiva, consciente, cognitiva y afectiva. (Flavell, 1979). Las experiencias metacognitivas se pueden describir como: “ítems de conocimiento metacognitivo que han entrado a la conciencia” (Ibid).

La toma de conciencia de Gabriel se dirigió específicamente a la enseñanza del EL2. En la introducción mencioné la trascendencia de la reflexión de los profesores que enseñan su primera lengua como un camino para la toma de conciencia permite superar la *transparencia de contenido* según Freeman (Op. cit.). Es por eso que identifiqué esta experiencia como importante y trascendental en la práctica de Gabriel.

Recordemos mediante la distinción del aprendizaje de Schumann (Op. cit.), que para Gabriel, el español constituye un aprendizaje *canalizado* mientras que el aprendizaje de otras lenguas y el mismo aprendizaje de la enseñanza han sido aprendizajes *sostenidos y profundos*.

En el desempeño de Gabriel como profesor de lenguas extranjeras se observa la influencia de estas dos experiencias. Por una parte, está consciente de que la formación que recibió le dio herramientas para la práctica. Pero también el proceso como aprendiente le permite identificarse con sus alumnos en tanto éste es un trayecto que él ha recorrido.

Precisamente uno de los pasos necesarios en la reflexión es percibir esta diferencia, que en el caso de Gabriel consistió en reconocer que el aprendizaje del español no fue consciente y que por lo tanto estaba alejado de su propia percepción como aprendiente:

Lo que pasa es que el español lo ves con una mente más fría. Por ejemplo, con los temas de inglés es inevitable que te vayas a tus tiempos de aprendiente, cuando estabas aprendiendo esta estructura, a mí me lo presentaron así y se me facilitó un poco más y así. Te remontan a un conjunto de situaciones. Y el español toda tu vida lo has hablado, toda tu vida lo has tenido. A mí el español no me trae ningún recuerdo de nada. (21.nov.03; CP)

En cambio, el aprendizaje de un idioma extranjero está lleno de estrategias de aprendizaje, de apreciaciones sobre la dificultad, de motivación por aprender, que en el caso de Gabriel se mezclan con sus ideas sobre la enseñanza:

Las reglas [gramaticales] no me sirven más que para saber que lo que estoy diciendo está bien, no para decir que domino un idioma...hay cosas de vocabulario que nunca vas a acabar de saber....Hay ocasiones en que [los alumnos] te preguntan “¿Cómo se dice eso?” de ese vocabulario pasivo que nunca utilizas, me preguntaron “¿Cómo se dice ‘popote’?”...después me llegó la palabra...Hay veces que tu lo ves de una forma diferente, porque ya tienes las dos experiencias, como aprendiente y del momento en que estás dando clases, a veces

cuando tomas clases y tu maestro no te da la respuesta inmediatamente dices “este maestro ni sabe”...pero después te das cuenta que no vas a tener el vocabulario así, todo a la mano...que hay que trabajar.

De la información proporcionada por Gabriel, presento a manera de lustración, algunas percepciones disímiles que posee como profesor de inglés y de español:

Sobre la instrucción de inglés	Sobre la instrucción de español
Sé que de vocabulario hay un montón de palabras que nunca te vas a aprender...por más que des clases no te vuelves un diccionario.	No hay bronca, porque lo que me pregunten....me pueden preguntar lo que se les de la gana y sé que me lo voy a saber.
Precisamente con esta clase ya me estoy tratando de hacer consciente de que no tengo que hablar muy rápido...precisamente porque cuando hablas rápido pues se frustran ellos y el chiste no es frustrarlos. Y no me siento mal hablando inglés despacio...	Pero en Español no estoy acostumbrado... me siento hasta en cierta forma estúpido. “La-me-sa-es-tá”...me siento tonto porque lo siento super básico.

Tabla 5.3 Creencias de Gabriel sobre la instrucción del inglés y del español

Creencias como éstas, fueron las que utilicé para que Gabriel analizara la diferencia entre sus percepciones y pedirle que me hablara del razonamiento que subyacía a ésta elaborando creencias de segundo grado que permitieron la experiencia metacognitiva.

Como he dicho, Gabriel ha tomado conciencia, sin embargo, es necesario validar este proceso. Allport (citado en Tomlin y Villa, 1994, p. 193) sugiere tres criterios para determinar que los individuos han pasado por un proceso de toma de conciencia:

- a. Mostrar algún cambio de comportamiento o cognitivo debido a la experiencia.
- b. Reportar que están conscientes de la experiencia y
- c. Describir la experiencia subjetiva

Como mencioné antes, debido a los límites de esta investigación, resulta difícil ilustrar un cambio de comportamiento en la instrucción del español que se desprenda directamente de la toma de conciencia. Sin embargo, sí se puede afirmar que hubo un cambio cognitivo, que se manifiesta con la siguiente intención de Gabriel: “A lo mejor, no sé, tengo que buscar una forma...no sé. Suena un poco extraño, pero de utilizar las herramientas digamos...o los recursos que utilizo al enseñar inglés para enseñar español” (07.nov.03; CP).

En cuanto al segundo criterio que señala Allport (Ibid), varios comentarios me hicieron pensar que Gabriel tomó conciencia también de esta experiencia cognitiva, por ejemplo:

Hasta que me comenzaste a sacar cosas, me comencé a hacer consciente de que también es una clase de español, no es hacerme ‘menso’ un rato. Lo ve uno bien fácil: “¿Del Español que me pueden preguntar que yo no sepa?” Y esa filosofía hace que te estanques, crees que vas a estar como en el aparador y que nada más vas a contestar preguntas y ya, pero no es así” (Ibid).

Considero que Gabriel es capaz de apreciar el desarrollo de este proceso de reflexión y toma de conciencia porque ya lo ha vivido en otras ocasiones, como en el desarrollo de su Práctica Docente. Sin embargo, ésta fue la primera experiencia de este tipo relacionada con el español. Como afirma: “Con el español fue bien extraño porque hasta que no comenzaste con tus cuestionamientos no me di cuenta de todo lo que encerraba” (Ibid).

Finalmente, el tercer criterio ayuda a determinar si Gabriel tomó conciencia del español y de su enseñanza. Él mismo describe el proceso de toma de conciencia de la siguiente manera:

Para mi el español era bien fácil, pero tal vez en mi cabeza pensaba que era como darle español a mi vecino, pues órale entiéndele, qué te haces si es tan fácil. Me puse a pensar, si yo fuera estos gringos y me pusiera a aprender español pues es una broncota porque son un montón de cosas, de excepciones, pero como no tengo ninguna conexión...sé que se han de sentir apabullados al principio con tantas cosas, con los géneros y números que no están acostumbrados a manejar...pero hasta después me fue cayendo el veinte. (21.nov.03; CP)

En pocas palabras, este proceso de investigación fue, para Gabriel, una experiencia metacognitiva y dio como resultado la toma de conciencia sobre su propia lengua.

5.5 Factores sociales

He hablado sobre una caracterización puramente cognitiva, sin embargo, es aquí necesario dejar establecido que interpreto la enseñanza como un acto cognitivo y social, es decir, un proceso cognitivo que ocurre socialmente. Cada evento observable en el salón

de clases, cada instancia de la actuación, ocurre dentro de un contexto del que profesor y alumno forman parte.

Al respecto, Allwright (1988) sugiere que “la lección no es sólo un evento pedagógico sino también un evento social”. Prabhu (Op. cit.) le da seguimiento a esta idea señalando la dinámica del salón de clases como al menos, cuatro tipos de eventos: una unidad curricular, la implementación de un método, un *evento social* y una *arena de interacción humana*. Quiero enfatizar estos dos últimos aspectos. A propósito de la interacción, Bartlett (Op. cit.) afirma que “la enseñanza es esencialmente un proceso de interacción entre un grupo de personas aprendiendo en un escenario social generalmente descrito como “el salón”. Resulta apropiado aquí recordar que para Freeman (Op. cit.) el conocimiento del maestro se refiere a: qué enseña (la materia), a quién le enseña (los alumnos) y dónde enseña (el contexto sociocultural).

De esta manera, la metacognición también se refiere a las creencias de segundo orden que el maestro tiene sobre el contexto, sus alumnos y la materia. En el caso que analizamos, la materia es el español y las creencias sobre éste han sido el tema de la sección anterior.

Aunque ese es el punto central de este estudio, quiero poner a consideración algunas de las creencias de Gabriel que emergieron en el curso de la investigación, relacionadas con el contexto y con sus alumnos.

Utilizó nuevamente las variables de conocimiento metacognitivo propuestas por Flavell (1987) para ilustrar una de las creencias de Gabriel sobre sus alumnos. Entendiendo que Flavell advirtió que la metacognición consiste no solamente en el conocimiento que se posee sobre la cognición de uno, sino incluye también, el conocimiento sobre la cognición de otras personas. Evidentemente, este conocimiento se expresa a través de creencias:

Persona	Tarea	Estrategia
Si los alumnos no entienden se frustran y eso hace más difícil el aprendizaje	[A los alumnos básicos de inglés] les tienes que hablar en español, si no, no entienden nada	Modulas el lenguaje, las instrucciones del libro las das en su lenguaje, después le vas poniendo un grado de dificultad, para que no salgan hablando como libros o como ‘tarzanes’ con palabras sueltas, pero sí vas regulando tu lenguaje. (11.09.03)

Tabla 5.4 Variables de conocimiento metacognitivo de Gabriel (II)

Gabriel también externó creencias sobre sus alumnos de español. Se enfocan principalmente en la motivación, el interés y el estilo de aprendizaje que reconoce en ellos:

[Sarah] tiene la idea de que porque es español es difícil...y yo pienso que cuando estudias una lengua extranjera debes estar abierto a la filosofía y la cultura del lenguaje (Ibid).

A él sí, [le cuesta trabajo] yo creo que él es muy cuadrado... y lo comprendo por su edad y en su época de aprendiente no había métodos comunicativos...entonces está ya súper forjado a un método y a que [el aprendizaje] tiene que ser en esa forma (Ibid).

Como lo comenté al presentar los resultados, una de las creencias que se vio modificada durante la investigación fue precisamente sobre la motivación y el interés de sus alumnos por aprender la lengua.

En cuanto al contexto en el que se desenvuelve, Gabriel reflexionó en torno a su experiencia previa en la enseñanza del español, contrastándola con su enseñanza del inglés:

Las expectativas para esta segunda experiencia eran bastante grandes, ya que las limitantes a las que me enfrenté en ocasiones anteriores parecían no existir esta vez.

Desafortunadamente, las flexibilizaciones, las excepciones, y por qué no decirlo, el exceso de confianza, dirigieron esta experiencia a otro terreno (05.dic. 03; CP).

Yo creo que la saturación fue un problema...no somos los grandes amigos, pero la relación es cordial, nos llevamos bien, somos compañeros de trabajo y adelante....no hay ningún conflicto con ellos ni mucho menos (07.nov.03; CP).

Me parece que mientras esta investigación como un proceso metacognitivo se concentró en la cognición de Gabriel sobre la materia, su lengua materna, también podrían ser utilizados procesos de reflexión similares para abordar los temas de su cognición sobre los alumnos y el contexto, a través de la reflexión sobre estos aspectos.

En conclusión, la metacognición resulta favorable para informar la competencia del maestro, incrementando el conocimiento de las situaciones en el salón de clases. Tal conocimiento favorece una toma de decisiones mejor informada y fundamentada, teniendo

como consecuencia una enseñanza más efectiva. Estas cuestiones se resumen en la conclusión.

CONCLUSIONES

En el Capítulo 1 hice el planteamiento de la investigación, relacionándolo con la investigación preliminar sobre rutinas de instrucción, que me llevó a considerar el proceso previo a la argumentación de rutinas en el salón de clases. De ahí que mis preguntas de investigación se construyeron alrededor de los temas de conciencia, decisiones y rutinas. Habiendo planteado las preguntas antes de iniciar la indagación, es ahora el momento de hacer un balance y decidir si han quedado respondidas satisfactoriamente en el curso de la presentación del estudio, así como proponer investigaciones posteriores a las que dan lugar.

Los tres temas se conectan y se explican a través de la inclusión de la metacognición en la explicación de los fenómenos que tuvieron lugar durante el estudio de caso. Como he explicado en el Capítulo 5, la metacognición forma parte de la competencia del profesor y es responsable de las habilidades metacognitivas que originan, fundamentan, y dan seguimiento a todo el proceso de enseñanza. Es, además, la fuente del conocimiento y del control de sus procedimientos de enseñanza.

La toma de conciencia y la toma de decisiones se relacionan en tanto la primera ayuda a mejorar la eficiencia de la segunda. Si el profesor es capaz de reconocer su competencia entonces probablemente tendrá mejores elementos para articularla y equilibrar su percepción con la respuesta a una determinada situación en el salón de clases.

Respecto a las rutinas de instrucción, las he considerado más bien de acuerdo a la evidencia proporcionada por otros estudios como una cualidad de la enseñanza efectiva y construida posteriormente y no antes de la toma de conciencia sobre la competencia. Las

rutinas de instrucción podrían ser en realidad la manifestación de una decisión automática, pero no inconsciente. Sin embargo, al respecto no tengo evidencia de este estudio de caso, aunque ha quedado establecida la intención del profesor de buscar la forma de trasladar las herramientas, o rutinas, que ya ha construido en inglés para la enseñanza del español. Sin embargo sí se puede afirmar que la toma de conciencia es un elemento importante para la construcción de rutinas, en tanto que incrementa la capacidad del profesor para decidir si un procedimiento es efectivo, y por lo tanto, puede ser utilizado nuevamente o se debe desechar.

La toma de conciencia es una consecuencia de la reflexión. La reflexión debe dirigirse no sólo a la práctica, sino a los factores que la originan, la fundamentan y le dan seguimiento. La reflexión es, como la he descrito durante este estudio, una experiencia metacognitiva. Por medio de ésta los profesores encuentran una respuesta a sus acciones en lo que saben, creen y conocen. Tomando esto en cuenta he incluido las habilidades metacognitivas en la competencia del profesor, como herramientas fundamentales que permite la toma de conciencia sobre su propia práctica y los procesos cognitivos que subyacen a ella.

A manera de conclusión, y como un aspecto que engloba a todos los demás, quiero abordar el tema de la enseñanza efectiva. La enseñanza efectiva frecuentemente se define de acuerdo a los factores y procedimientos que originan acciones exitosas en el aprendizaje de una segunda lengua. Por supuesto, es importante subrayar que el término “acciones exitosas” es subjetivo, el aprendizaje no depende sólo de lo que hace el maestro, pues éste sucede a causa de la interacción de todos los factores cognitivos y metacognitivos de los participantes (profesor y alumnos) en un contexto social (el salón de clases).

La enseñanza efectiva parece identificarse con varias circunstancias que han reconocido otros autores: la habilidad de evaluar una situación, la capacidad de acceder y utilizar el conocimiento rápida y apropiadamente:

What distinguishes effective instruction from teaching that is less successful is the extent to which the teacher is able to quickly evaluate the situation and access knowledge and based on this, settle on the most appropriate response.³⁷ (Sayer, 2002, p. 5)

Sayer reconoce así, la evaluación como un elemento importante en la instrucción efectiva. A mí me parece que a la evaluación habría que añadir la *percepción* y la *interpretación*. Estos elementos son esenciales para la enseñanza efectiva. Igualmente, esta habilidad de responder rápida y adecuadamente implica la posesión de un esquema interpretativo y la construcción de un repertorio de rutinas. Así, Johnson (Op. cit.) incluye que a diferencia de los profesores antes de servicio, los profesores con experiencia han desarrollado un esquema para interpretar y hacer frente a lo que sucede durante la instrucción y poseen un repertorio de rutinas de instrucción en el que pueden confiar. Sin embargo, más allá de la posesión de sistemas de interpretación y de respuesta, está la habilidad de reconocerlos y de incrementarlos a través del aprendizaje, y ésta es la clave para la enseñanza efectiva.

Hay que aclarar que la toma de decisiones suele considerarse automática e incluso inconsciente, constituyendo una cualidad de los profesores con experiencia. Este hecho

³⁷ Lo que distingue a la instrucción efectiva de la enseñanza que es menos exitosa es la magnitud con la que el profesor es capaz de [percibir, interpretar] evaluar rápidamente la situación y acceder al conocimiento y basado en esto, decidir la respuesta más apropiada. (Sayer, 2002, p. 5)

puede deberse al establecimiento de rutinas de instrucción. Estas pueden tener o no un efecto negativo en la práctica del maestro. Sobre el aspecto positivo, Johnson, (Op. cit.) con base en las consideraciones de Shavelson y Stern (1981) caracteriza el uso de rutinas como un auxiliar en la toma de decisiones del profesor:

Sin embargo, desde el aspecto negativo, cabe la consideración de que con la actuación de rutinas se corre el riesgo de reducir la atención prestada a las situaciones concretas del aula:

Teaching-learning contexts change, and teachers' behaviors must change accordingly. The basic problem for teachers is, therefore, to acknowledge that there is no one best way to behave, and then learn to make decisions in such ways that their behaviors are continually appropriate to the dynamic, moment-to-moment complexity of the classroom³⁸ (Parker, 1984, p. 220 en Richards & Lockhart, 1994, p.83).

Otra de las razones por la cual los investigadores abordan frecuentemente el tema de la enseñanza efectiva es porque tanto la competencia como la actuación son susceptibles de transformación y mejoramiento. Ese es el objetivo principal de la educación en la enseñanza. En años recientes el modelo del *reflective practionioner* propuesto por diversos autores (Schön 1983; Richards and Nunan, 1990; Barttlet 1990) involucra a los profesores en la comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Wajnryb, 1992), reconociendo el

³⁸ Los contextos de enseñanza-aprendizaje cambian y los comportamientos de los maestros deben cambiar apropiadamente. El problema básico de los maestros es entonces, reconocer que no hay forma ideal de comportarse, y entonces aprender a tomar decisiones de tal manera que sus comportamientos sean continuamente adecuados a la complejidad cambiante y dinámica del salón.

papel fundamental de la reflexión en el desarrollo de las habilidades de los profesores que aprenden a enseñar. Como he explicado la reflexión es esencial para tomar conciencia sobre la propia competencia y la actuación, sobre lo que se hace y lo que sucede en el salón de clases y el conocimiento y las creencias que le anteceden.

Finalmente, dentro del estudio de caso que he presentado, la toma de conciencia de Gabriel sucede como una experiencia metacognitiva en tanto que se origina de la reflexión que hace sobre sus creencias del español, y sobre su práctica en la enseñanza de otros idiomas, observando la posibilidad de trasladar el aprendizaje que ha obtenido en la enseñanza del inglés o del francés. Es a partir de la reflexión sobre su propia práctica que Gabriel tomó conciencia sobre su propia lengua dando paso a nuevas perspectivas que lo llevarán a construir una enseñanza efectiva.

BIBLIOGRAFÍA

Allwright, D. (1988) Observation in the language classroom. London: Longman Group.

Allwright, D. y Bailey, K. M. (1991) Focus on the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Antaki, Ch. y Lewis A. (1986) Mental mirrors: metacognition in social knowledge. En Antaki, Ch. y Lewis A. (Eds) Mental mirrors: metacognition in social knowledge and communication. (pp. 1-10) London: SAGE Publications.

Bartlett, L. (1990) Teacher development through reflective teaching. En Richards, J.C. y Nunan, D. (Eds.) (1994) Second language teacher education. (pp. 202-214) Cambridge: Cambridge University Press.

Brechtel, W. y Graham, G. (1998) The life of Cognitive Science. En Brechtel, W. y Graham, G. (Eds.) A companion to Cognitive Science. (pp. 1-104) Oxford: Blackwell.

Brown, A. (1987) Metacognition, executive control, self-regulation and other more mysterious mechanisms. En Weinert, F. y Kluwe, R. Metacognition, motivation and understanding. (pp. 65-116) London: Lawrence Erlbaum Associates.

- Brown, J. D. y Rodgers, T. S. (2002) Doing second language research. Oxford: Oxford University Press.
- Cameron, D. (1992) Researching language: issues of power and method. London: Routledge.
- Chaudron, C. (1988) Second language classrooms: research on teaching and learning. New York: Cambridge University Press.
- Chomsky, N. (1997) Temas teóricos de Gramática Generativa. Ciudad de México: Siglo XXI. (Originalmente publicado en 1964).
- Clemente, A. (2000) Self-direction in language learning: what does it mean to become aware? Little, D. (Ed.) Focus on learning rather than teaching. Dublin: CLCS, Trinity College.
- Clemente, A. (2004) (en imprenta) Teacher awareness: an essential element of ELT education. Ciudad de México: MEXTESOL, Journal.
- Clemente, A. y Higgins, M. (2004) (en imprenta) The construction of learning cultures: a way to understand L2 teaching and learning activities. En Estudios de lingüística aplicada. Ciudad de México: CELE, UNAM.

- Creswell, J. W. (2003) Research design. Qualitative, Quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Flavell, J. (1979) Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive developmental enquiry. American Psychologist, 34, 906-911.
- Flavell, J. (1987) Speculations about the nature and development of metacognition. En Weinert, F. y Kluwe, R. Metacognition, motivation and understanding. (pp. 21-29) London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Freeman, D. (1989) Teacher training, Development, and decision making: a model of teaching and related strategies for language teacher education. TESOL Quarterly, 23 (1), 27-41.
- Freeman, D. (1990) Intervening in practice teaching. En Richards, J.C. y Nunan, D. (Eds.) (1994) Second language teacher education. (pp. 103-117) Cambridge: Cambridge University Press.
- Holliday, A. (1994) Appropriate methodology and social context. Cambridge: Cambridge University Press.
- Holliday, A. (2002) Doing and writing qualitative research. London: SAGE Publications.

- Hopkins, D. (1993) A teacher's guide to classroom research. Buckingham: Open University Press.
- Johnson, K. (1992) Learning to teach: instructional actions and decisions of preservice ESL teachers. TESOL Quarterly, 26 (3) 507-535.
- Johnson, K. (1996) Language teaching & skill learning. Oxford: Blackwell Publishers.
- Kasper, L. (1997) Assessing the metacognitive growth of ESL students writers. En TESL-EJ, 3 (1) 1-20.
- Lambert, A. J. y Chasteen A. L. (1998) Social cognition. En Brechtel, W. y Graham, G. (Eds.) A companion to Cognitive Science. (pp. 306-313) Oxford: Blackwell.
- Langford, G. (1986) The philosophical basis of cognition and metacognition; en Antaki, Ch y Lewis A. (Eds) Mental mirrors: metacognition in social knowledge and communication. (pp. 11-26) London: SAGE Publications.
- Leow, R. (2000) A study of the role of awareness in foreign language behavior: Aware versus unaware learners. En SSLA, 16, 557-584. Cambridge: Cambridge University Press.
- Martínez, M. (1991) La investigación cualitativa etnográfica en educación. Manual teórico práctico. Ciudad de México: Trillas.

- Nunan, D. (1990) Action research in the language classroom. En Richards, J.C. y Nunan, D. (Eds.) (1994) Second language teacher education. (pp. 62-81) Cambridge: Cambridge University Press.
- Nunan, D. (1992) Research methods in language learning. Cambridge: Cambridge University Press.
- O'Malley y Chamot (1990) Learning strategies in second language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Prabhu, N. S. (1992) The dynamics of the language lesson. TESOL Quarterly, 26 (2), 225-241.
- Richards, J. C. (1998) Beyond Training. New York: Cambridge University Press.
- Richards, J. C. y Lockhart, C. (1994). Reflective teaching in second language classroom. New York: Cambridge University Press.
- Sayer, P. (2002) Teacher cognition and language teacher education: an ethnocognitive study of teacher knowledge, language and decision making in an EFL context. Tesis de Maestría Oaxaca: UAJBO.

- Schön, D. (1987) Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey Bass.
- Schumann (1994) Where is cognition? Emotion and cognition in second language acquisition. En SSLA, 16, 231-242. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tesis (Anónimo) (2003) An evidence about how reflection and evaluation contribuye to the assumption of a new role. Tesis de Licenciatura. Oaxaca:UABJO.
- Tomlin, R. y Villa, V. (1994) Attention in Cognitive Science and Second Language Acquisition. SSLA, 16, 183-203. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wajnryb, R. (1992) Classroom Observation Tasks. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wallace, M. (1991) Training foreign language teachers. A reflective approach. New York: Cambridge University Press.
- Wallace, M. (1998) Action research for language teachers. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wenden, A. (1991) Learner strategies for learner autonomy. London: Prentice Hall Europe.
- Wittrock, M. (1997) La investigación de la enseñanza I. Enfoque teorías y métodos. Ciudad de México: Paidós Educador.

Woods, D. (1996) Teacher cognition in language teaching: Beliefs, decision-making and classroom practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Woods, P. (1996) Researching the art of teaching. Ethnography for educational use. London: Routledge.

APÉNDICE 1

GUÍA PARA LA ENTREVISTA PRELIMINAR SOBRE CREENCIAS

Nombre

Institución

Edad

Experiencia como estudiante de idiomas, dónde, cuáles

Experiencia como profesor de idiomas, dónde, cuáles

Formación docente

Creencias sobre el Profesor

Cualidades que valora

Aspectos positivos y negativos de su propia práctica

Su rol en el salón de clases

Aspectos que intervienen en su instrucción: metodología, formación, currículum, institución, etc.

Creencias sobre el Alumno

Cualidades que valora

Aspectos positivos y negativos de su realización

Su rol en el salón de clases

Aspectos que intervienen en su aprendizaje: personalidad, conocimiento lingüístico, edad, etc.

Creencias sobre la Clase

Cómo determina el profesor el contenido de la clase

Qué aspectos son más fáciles o difíciles de enseñar

Cuáles son los aspectos que toma en cuenta para determinar el contenido: el programa, la funcionalidad, la utilidad, etc.

Qué tan seguido y cómo planea una clase

En qué situación o para qué planea una clase

Cuáles son los procedimientos habituales de la clase

Creencias sobre el Contexto

Qué aspectos externos influyen en el proceso de enseñanza/aprendizaje

Cuál es la interacción que valora en el salón de clases